

FACULTAD DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
CARRERA DE ENFERMERÍA
MODALIDAD PRESENCIAL

ASIGNATURA:

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

DOCENTE:

MSC. GUILLEN GODOY MAURICIO ALFREDO

INTEGRANTES:

AGUILAR CASTELLANO JOSE LUIS

CHASIGUASIN MUÑOZ STALIN MANUEL

IZA CHAVEZ GENESIS SOLANGE

MERO MOREIRA LADY ANDREINA

OLEAS ROCHA ANDREA BELÉN

PARRALES ROMERO RONNY ALEXANDER

ROMERO PADILLA RODRIGO ALEXANDER

SALCEDO MONCADA DIVA VALESKA

SALDAÑA CALLE REBECA BRIGGITTE

SANCHEZ SÁNCHEZ CAROLINA NICOLE

SOLIS MURILLO THALIA MARILYN

SORIANO GAVILANES FRANCISCO ADRIANO

TEMA:

LA ANSIEDAD Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACÁDEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE ENFERMERÍA, JORNADA VESPERTINA, DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (UNEMI), PERIODO ABRIL-AGOSTO 2024.

CURSO:

TERCER SEMESTRE B5

PERIODO LECTIVO 2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I	9
1. TEMA	9
2. PROBLEMÁTICA	9
2.1. A nivel Internacional	9
2.2. A Nivel Nacional	10
2.3. A Nivel local.....	11
3. JUSTIFICACIÓN	12
3.1. Justificación ambiental.....	12
3.2. Justificación médica	12
3.3. Justificación social	13
3.4. Justificación legal.....	13
3.5. Justificación académica.....	14
4. OBJETIVOS	14
4.1. Objetivo General	14
4.2. Objetivos Específicos.....	14
5. HIPÓTESIS	15
5.1. Hipótesis General	15
5.2. Hipótesis Específicas.....	15
CAPÍTULO II	16
6. MARCO TEÓRICO	16
6.1. MARCO HISTÓRICO	16
6.1.1. Marco Histórico de la Ansiedad.	16
6.1.2. Marco Histórico del Rendimiento Académico	17
6.2. MARCO REFERENCIAL	18
6.3. MARCO CONCEPTUAL	34
6.3.1. Ansiedad.....	34
6.3.2. Tipos de ansiedad	34
6.3.3. Frecuencia y duración	36
6.3.4. Bajo rendimiento académico.....	37
6.3.5. Factores que influyen en el bajo rendimiento académico	39
6.3.6. Estrategias para mejorar el rendimiento académico.....	41
6.3.7. Perspectiva de estudiantes universitarios sobre la prevalencia y gravedad de la ansiedad.....	42
6.3.8. Síntomas generados por la ansiedad en estudiantes universitarios.....	43
6.3.9. La Ansiedad como impacto en el Rendimiento Académico y la participación de actividades.....	44

6.3.10. Relación de la ansiedad de en los universitarios y los síntomas de la ansiedad.	45
6.3.11. Consecuencias de la ansiedad en el ámbito académico.	45
6.3.12. Las formas más frecuentes en presentarse.....	46
6.3.13. Tratamiento para la ansiedad en universitarios.	47
CAPÍTULO III	49
7. METODOLOGÍA	49
7.1. Enfoque	49
7.2. Alcance.....	49
7.3. Método	49
7.4. Experimental o no experimental.....	49
7.5. Población.....	49
7.6. Información	50
7.7. Fuente / Consulta.....	50
7.8. Proceso	50
8. RESULTADOS / DISCUSIÓN	51
8.1. Introducción	51
8.2. Preguntas de la variable independiente	51
8.3. Preguntas de la variable dependiente	60
9. CONCLUSIONES	72
10. RECOMENDACIONES	73
11. BIBLIOGRAFÍA	75
12. ANEXOS	80
12.1. ANEXO N° 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS.....	80
12.2. ANEXO N° 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA	80
12.3. ANEXO N° 3: DISEÑO DE ENCUESTA.....	83
12.4. ANEXO N° 4: EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA	87

CAPÍTULO I

1. TEMA

La ansiedad y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), periodo abril-agosto 2024.

2. PROBLEMÁTICA

2.1. A nivel Internacional

La ansiedad y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes es una manifestación social y médica que actualmente está acaparando a la población estudiantil a nivel mundial, siendo las aulas de los centros de educación superior, las que poseen el nivel más alto de impacto, y esto se revela en un estudio realizado en el año 2010, en España, por la Universidad de las Islas Baleares, en donde el objetivo del estudio fue valorar el efecto de la ansiedad y el estrés sobre el rendimiento académico; y los resultados indicaron que el grupo de alumnos que presentó niveles inferiores de ansiedad, mostraron un mejor rendimiento académico, a diferencia de los alumnos que presentaron mayor grado de ansiedad, que obtuvieron un pésimo rendimiento académico. (Grasses y Rigo, 2010)

Asimismo, en la Universidad Nacional Autónoma, ubicada en México, también se realizó una investigación, cuyo fin fue explorar la relación entre rendimiento académico y ansiedad medida conductualmente. Los resultados obtenidos reflejaron que los alumnos con los promedios más bajos presentaron los indicadores más elevados de ansiedad conductual, además se identificó que los alumnos que presentaron un índice muy bajo de estudio, mostraban mayor ansiedad. (Hernández & Álvarez & Contreras y Cerezo, 2008)

Estos dos estudios de investigación coincidieron en los resultados, a pesar de estar en continentes diferentes, y esto evidencia que, tanto en España como en México, la ansiedad es un factor que sí incide de forma significativa en el rendimiento académico de los estudiantes.

Por otra parte, en Colombia se realizó un estudio de investigación para determinar la prevalencia de la ansiedad en los estudiantes de una Universidad privada de Medellín, y los resultados manifestaron que: “la prevalencia de la ansiedad fue de un 58%, con un 55% en grado leve y 3% en grado moderado”, (Cardona J, 2014). Estos datos demostraron que más de la mitad de los estudiantes (que fueron materia de estudio), poseen un grado mínimo de ansiedad, lo cual hace que la presente investigación tenga más importancia, ya que a nivel internacional se puede deducir en base a estas investigaciones, que los estudiantes universitarios ya vienen presentando este problema desde hace más de una década atrás, y es crucial conocer si la ansiedad en los universitarios, ha aumentado o a disminuido en la actualidad (2024).

2.2. A Nivel Nacional

A partir del 2018, los estudios de la ansiedad y su afectación en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, han aumentado, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra datos que corroboran este incidente, mencionando que “en Ecuador el 19,4% de los estudiantes tienen niveles altos de síntomas de ansiedad que afecta la calidad de vida de la persona que lo padece”, (OMS, 2021).

La mayor parte de los estudios relacionados a la ansiedad y su impacto en el rendimiento académico son de la región andina del país, como: Ambato, Quito, Riobamba y Cuenca. En la región costa existen con poca frecuencia estudios relacionados a estas dos variables, y esto es un indicador que impulsa a la presente investigación, ya que no

hay información sobre la ansiedad de los estudiantes y su afectación en el rendimiento académico, aplicado a las universidades de la región costera del país. Por tal razón, se espera que este estudio sea de gran ayuda para futuras investigaciones en donde se pueda comparar datos entre ambas regiones del Ecuador, en relación a estas dos variables.

2.3. A Nivel local

La ciudad de Milagro pertenece a la región costa, y como ya se mencionó anteriormente, en esta región del país no existen referencias de estudios que aborden particularmente la relación entre la ansiedad y el rendimiento académico en los estudiantes, lo que da mayor interés y valía a la presente investigación, ya que aborda dos variables que interaccionan en el proceso de interaprendizaje, y que puede tener origen, tanto en la sobre carga académica, el ambiente en que se desarrolla la clase, metodologías de enseñanza del docente, situaciones externas a la universidad; así como también, por problemas personales, familiares, económicos, entre otros.

Para realizar este trabajo investigativo se planteó la hipótesis de que, la ansiedad sí tiene relación e influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo semestre de enfermería, sección vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro, en el periodo abril-agosto del 2024.

A pesar de que resulte difícil establecer un concepto único a la ansiedad, debido a la complejidad y amplitud del tema, pero sobre todo por la confusión conceptual e incluso terminológica que existe entre ansiedad y otras experiencias emocionales relacionadas con ella, como por ejemplo, el miedo; que al igual que la ansiedad, surge ante una situación de amenaza, pero en el miedo existe un “objeto” amenazador claramente identificado y ligado al estímulo que lo genera; por el contrario, en la ansiedad no se identifica ese elemento referencial; los mismos estudiantes manifestaron que cuando

existe la presión de la sobrecarga académica (exámenes, lecciones, exposiciones, proyectos) y adicional a esto, tienen problemas personales o familiares que representan una situación de peligro, se activa la ansiedad en ellos y cada uno, las afrontan de acuerdo a la madurez que tengan y su capacidad para anteponerse a las adversidades. Algunos optan por mantener la calma automotivándose, mientras que otros prefieren distraerse realizando actividades placenteras. Esto fue lo que expresaron en un estudio investigativo realizado por (González M. T., 1993).

Esperamos que al finalizar este estudio se confirme la hipótesis planteada y se exponga de forma clara y concisa los resultados y análisis de la investigación obtenidos.

3. JUSTIFICACIÓN

3.1. Justificación ambiental

El ambiente universitario es un entorno crucial para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, ofreciéndoles una amplia gama de oportunidades, tanto académicas como sociales, así como también presentan momentos altamente estresantes para los estudiantes, debido a la sobrecarga de trabajos académicos pesados y sentimientos de presión social para alcanzar el éxito. Por ende, fomentar una cultura de apertura y aceptación sobre los problemas de salud mental que puede ocasionar la ansiedad en los estudiantes universitarios, puede ayudar a reducir esta problemática, ya que, identificando el problema, se puede comenzar a combatirlo. (Rodríguez Jorge & Héctor Morales, 2023)

3.2. Justificación médica

La ansiedad cuando se presenta en niveles excesivos o crónicos, puede generar consecuencias negativas en la salud física y mental de los estudiantes universitarios, afectando diversas áreas de su vida, lo que puede llevar a problemas médicos a largo plazo

si no se trata adecuadamente. Por tal motivo, se recomienda primero identificar las manifestaciones y causas de la ansiedad, para así desarrollar tratamientos y terapias más efectivas. El enfocarse en actividades que se puedan controlar, mantener conexiones sociales, y tomar descansos cuando crea necesario, son fundamentales para un desarrollo académico saludable.

3.3. Justificación social

Tiene un impacto significativo en la vida social, manifestándose en dificultades para interactuar en situaciones sociales, establecer relaciones, participar en actividades extracurriculares y adaptarse a la vida; en conjunto a temores relacionados con el rechazo, la comparación con otros y la presión por mantener una imagen perfecta. Estas causas pueden contribuir a sentimientos de aislamiento o dificultades para formar conexiones significativas como consecuencias; dado que la ansiedad puede afectar la transición de los estudiantes al mundo laboral y su desempeño profesional a futuro (Díaz, 2020).

3.4. Justificación legal

El abordar las necesidades de los estudiantes universitarios con ansiedad y garantizando que tengan igualdad de acceso y oportunidades en el entorno educativo, implica no solo proporcionar servicios de salud mental y adaptaciones académicas, sino también, promover un ambiente inclusivo y libre de discriminación, donde estos estudiantes se sientan seguros y apoyados. La implementación efectiva de estas medidas legales no solo beneficiará a los estudiantes con ansiedad, sino que también enriquecerá la experiencia universitaria para toda la comunidad estudiantil, al fomentar la diversidad, la comprensión y el respeto mutuo.

3.5. Justificación académica

La ansiedad y el estrés son enemigos invisibles que afectan significativamente a los estudiantes universitarios.

La presión de los exámenes, las tareas acumuladas y las responsabilidades diarias, pueden generar estrés académico, desencadenando situaciones de ansiedad, ya que las universidades no cuentan con espacios seguros para este tipo de problemas, y los estudiantes terminan teniendo un impacto negativo en el rendimiento académico, en la concentración y en la capacidad de aprendizaje, afectando así su vida estudiantil.

El poder identificar este tipo de problemas provocados por la ansiedad dentro de la misma universidad, ayudaría a promover la salud mental y a crear herramientas que promuevan el bienestar de los estudiantes en el contexto universitario. (González Valentina, 2019).

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Comprobar si el impacto de la ansiedad en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), influye en el rendimiento académico.

4.2. Objetivos Específicos

- Determinar de qué manera el impacto de la ansiedad generalizada en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina, de la UNEMI, influye en el rendimiento académico.

- Analizar de qué manera la ansiedad específica en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina, de la UNEMI, incide en el rendimiento académico.
- Identificar de qué manera la ansiedad social en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina, de la UNEMI, afecta en el rendimiento académico.

5. HIPÓTESIS

5.1. Hipótesis General

El impacto de la ansiedad de los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), es un factor determinante para generar una influencia en el rendimiento académico.

5.2. Hipótesis Específicas

- El impacto de la ansiedad generalizada en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la UNEMI, es un factor que persuade la influencia en el rendimiento académico.
- El impacto de la ansiedad específica en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la UNEMI, es un factor que incide la influencia en el rendimiento académico.
- El impacto de la ansiedad social es un factor en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la UNEMI, es un factor que persuade la influencia en el rendimiento académico.

CAPÍTULO II

6. MARCO TEÓRICO

6.1. MARCO HISTÓRICO

6.1.1. Marco Histórico de la Ansiedad.

El legado de Hipócrates y sus discípulos, conocido como el Corpus Hipocrático, representa un hito invaluable en la historia de la medicina. Esta colección de textos médicos ofrece una ventana única hacia la práctica médica en la antigua Grecia. Entre los numerosos casos y observaciones médicas que presenta, destaca el relato de Nicanor, un hombre aquejado por una fobia particular. Según, se describe en el Corpus Hipocrático, Nicanor experimentaba un profundo temor al escuchar la flauta durante las fiestas nocturnas. Este fenómeno, descrito como la aparición de "masas de terrores", revela una interesante manifestación de ansiedad en la historia antigua, un tema que ha intrigado a médicos y filósofos durante siglos (Navarro, 2023).

A lo largo de la historia antigua, figuras como Cicerón y Séneca abordaron aspectos relacionados con la ansiedad en sus obras filosóficas. Sin embargo, su comprensión de este fenómeno estaba fuertemente influenciada por explicaciones más espirituales y sobrenaturales.

Durante la Edad Media, esta tendencia se mantuvo, y los trastornos mentales, incluida la ansiedad, eran comúnmente interpretados como posesiones demoníacas o influencias divinas. Estas concepciones, aunque reflejan el contexto cultural y religioso de la época, limitaron el desarrollo de una comprensión más científica de la ansiedad hasta tiempos posteriores (Puerta, 2019).

El Renacimiento marcó un cambio significativo en la percepción de la ansiedad, con un movimiento hacia explicaciones más naturales y médicas. Durante el siglo XVIII, obras como: "La anatomía de la melancolía" de Robert Burton, exploraron los trastornos mentales, incluida la ansiedad, en términos de desequilibrios emocionales y físicos.

En el siglo XIX, pioneros como Freud comenzaron a investigar la ansiedad desde una perspectiva psicológica, sentando las bases para los tratamientos posteriores. Este período también vio el surgimiento de tratamientos médicos más sistemáticos y farmacológicos, allanando el camino para enfoques más avanzados en el siglo XX (Fenollar, 2021).

En el siglo XX, se produjeron avances significativos en el tratamiento de la ansiedad, tanto a nivel farmacológico como psicológico. La Terapia Cognitivo-Conductual, desarrollada por Beck en los años 60 y 70, demostró ser altamente efectiva en el tratamiento de la ansiedad y otros trastornos mentales.

Avances tecnológicos recientes, como la resonancia magnética funcional (fMRI), han proporcionado una mejor comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes a la ansiedad, impulsando terapias más específicas y accesibles.

Hoy en día, la investigación continúa explorando tratamientos innovadores y enfoques holísticos que combinan la medicina tradicional y alternativa, para abordar la ansiedad de manera integral.

6.1.2. Marco Histórico del Rendimiento Académico.

Durante el siglo XX, se observaron importantes cambios en la evaluación educativa. En las primeras décadas, entre 1900 y 1910, la educación era limitada y la evaluación se basaba en pruebas escritas y orales, con un énfasis en la retención de

información. En las décadas siguientes, desde 1920 hasta 1950, surgieron los primeros sistemas de evaluación estandarizados, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, lo que llevó a la introducción de pruebas nacionales, como el SAT en Estados Unidos (Lozoya, 2019).

A partir de los años 60 hasta el presente, se han experimentado cambios significativos en la evaluación educativa, con una mayor atención a la diversidad de habilidades y estilos de aprendizaje. Durante las décadas de 1980 y 1990, se enfatizó el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y la introducción de nuevas tecnologías en la educación, como las computadoras personales. En el nuevo milenio, la integración de la tecnología en la educación se profundizó, con un enfoque renovado en la equidad y la inclusión. En la actualidad, se continúa explorando nuevas formas de evaluación del rendimiento académico que reflejen mejor las habilidades y necesidades individuales de los estudiantes, aprovechando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje adaptativo (Navarro, 2023).

6.2. MARCO REFERENCIAL

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo, se tomó como referencia los resúmenes de las investigaciones previas relacionadas con el tema y objetivo de investigación.

6.2.1. La ansiedad y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí.

La investigación se basó en el estudio de la ansiedad y su relación con el rendimiento académico en 163 estudiantes de la carrera de Psicología a través de la revisión de las calificaciones registradas en el Sistema de Gestión Académica. El objetivo

de este estudio fue valorar el efecto de la ansiedad y el estrés sobre el rendimiento académico. Los materiales y métodos que se aplicaron fueron: la escala de ansiedad de Hamilton y una encuesta que permitió identificar factores del clima áulico. El tipo de investigación fue descriptivo, y su enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), correlacional y estadístico. Los Resultados denotaron una relación significativa entre las variables, según el coeficiente de Pearson $p=0,777$ con un nivel de significancia bilateral menor a 0,05. Se percibió la ansiedad en todos los estudiantes con buen rendimiento académico, pero no se determinan evidencias claras que demuestren que la ansiedad incide en el éxito o fracaso académico. Las conclusiones de este estudio calificaron al clima áulico como muy bueno y que no interfiere en el desempeño de los estudiantes. Estos datos posibilitan el surgimiento de nuevas investigaciones que precisen qué otros factores interfieren en el rendimiento académico (Pinargote & Caicedo, 2019).

6.2.2. Relación entre Ansiedad y Rendimiento Académico en alumnado de secundaria.

La relación entre la ansiedad y el rendimiento académico en el alumnado de secundaria es un área de investigación crucial en la psicología educativa. La ansiedad puede ser un factor significativo que afecta el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en múltiples niveles. En primer lugar, la ansiedad puede dificultar la capacidad de concentración durante el estudio y los exámenes. Los estudiantes ansiosos pueden experimentar pensamientos intrusivos o preocupaciones persistentes que los distraen de absorber y procesar la información de manera efectiva. Esta falta de concentración puede llevar a un menor entendimiento del material y a un rendimiento deficiente en exámenes y tareas, la ansiedad puede influir en la memoria y el procesamiento cognitivo. Los estudiantes ansiosos pueden experimentar dificultades para recordar información, especialmente bajo presión durante los exámenes. Esto puede

afectar negativamente su capacidad para recuperar conocimientos y aplicarlos de manera efectiva en situaciones académicas, también puede contribuir a comportamientos de evitación, como procrastinar el estudio o posponer la realización de tareas importantes debido al miedo al fracaso o la autoexigencia perfeccionista. Este tipo de comportamiento puede resultar en una preparación inadecuada y un rendimiento académico por debajo del potencial del estudiante (González, 2021).

6.2.3. Ansiedad y Rendimiento Académico en estudiantes universitarios.

La ansiedad afecta muchos aspectos de la vida cotidiana de una persona, como, por ejemplo, la eficiencia para resolver problemas, las interacciones con otras personas, el trabajo, los estudios, la manera como se describen a sí mismos. Sin embargo, la ansiedad, también, tiene efectos que inciden en otros procesos psicológicos de forma negativa, entre ellos en el análisis cognitivo, ya que implica una interacción de esta disposición emocional con otros procesos psicológicos como la vigilia, la atención, la percepción, el razonamiento y la memoria. Respecto al rendimiento académico, Jiménez lo define como el “nivel de conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de edad y el nivel académico”. Esto puede entenderse como un promedio de las calificaciones obtenidas por el alumno en un periodo académico determinado. Este indicador es de tipo multidimensional, ya que involucra variables de orden cognitivo, volitivo y emocional. La influencia de la ansiedad en el ámbito educativo ha sido de considerable interés para los docentes, pues es frecuente observar cómo algunos estudiantes tienen ejecuciones académicas bajas en situaciones caracterizadas por altos grados de ansiedad (Bojorquez, 2020).

6.2.4. Relación entre el nivel de Ansiedad y Rendimiento Académico en estudiantes de enfermería.

El estudio sobre la relación entre el nivel de ansiedad y el rendimiento académico en estudiantes de enfermería, examina cómo la ansiedad impacta en el desempeño de los alumnos en el Examen Clínico Objetivo Estructurado (OSCE) y otras variables académicas. Se destaca la importancia de comprender y manejar la ansiedad para mejorar el rendimiento académico y promover aprendizajes significativos en los estudiantes de enfermería. Los resultados sugieren que niveles moderados de ansiedad pueden influir positivamente en los puntajes de los estudiantes, mientras que altos niveles de ansiedad, especialmente en varones, pueden tener un efecto negativo en su rendimiento. Se plantea la necesidad de implementar estrategias efectivas para gestionar la ansiedad y optimizar el desempeño académico de los estudiantes de enfermería, contribuyendo así a su formación profesional y al cuidado de la salud de manera integral (Mosquera, 2021).

6.2.5. Ansiedad en estudiantes universitarios.

La ansiedad académica en jóvenes universitarios es un tipo común de ansiedad que se relaciona específicamente con el rendimiento académico y las expectativas relacionadas con él. La ansiedad se entiende como una respuesta a una amenaza física o emocional que uno ha experimentado durante el proceso de estudio o al enfrentarse a una evaluación. Sentir ansiedad es una reacción normal de nuestro organismo. Sin embargo, lo que más la intensifica es el temor y la inseguridad. El temor a no cumplir con las expectativas personales o familiares, a perder algún beneficio, a retrasarse en la carrera, entre otros. Así también se acrecienta cuando realizamos procesos de estudio superficiales o cuando nos quedan contenidos no estudiados previo a una evaluación. Esta ansiedad puede manifestarse de varias formas y puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y el desempeño académico de los estudiantes. Para abordar la ansiedad académica en jóvenes universitarios, es importante implementar estrategias de manejo del

estrés, promover hábitos de estudio saludables, brindar apoyo emocional y ofrecer recursos de salud mental accesibles (Martinez, 2023).

6.2.6. Ansiedad en estudiantes universitarios: estudio de una muestra de alumnos de la facultad de educación.

Este trabajo pone de manifiesto la necesidad de investigar en el ámbito de la prevención de la ansiedad. La muestra del estudio está integrada por 106 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, que cumplimentaron el Cuestionario de ansiedad Estado-Rasgo (STAI). Los resultados revelaron un significativo porcentaje de alumnos con ansiedad elevada. Los niveles altos de ansiedad en los estudiantes de Educación tienen relevantes implicaciones que se extienden más allá del contexto universitario. Los resultados son útiles para el análisis de la salud mental en el ámbito universitario y como guía para planear nuevas prospecciones (Pérez, 2023).

6.2.7. Ansiedad y procrastinación en estudiantes universitarios.

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre procrastinación académica y ansiedad en un grupo de estudiantes universitarios ingresantes en una universidad privada de Lima Metropolitana. Se empleó un diseño no experimental de tipo correlacional. Los instrumentos de medida empleados fueron la escala de procrastinación académica (EPA) adaptada por Álvarez (2010) y la escala de autoevaluación de la ansiedad de Zung adaptada por Astocondor (2001). El análisis de ellos, dieron un valor de alfa de cronbach de 0.79 y 0.81 respectivamente, indicándonos su nivel de fiabilidad. Los resultados evidencian que las variables de procrastinación académica y ansiedad presentaban una correlación negativa, no obstante, los puntajes de ansiedad y procrastinación académica son moderados. Se concluye por tanto que, los estudiantes que procrastinan no presentan ansiedad debido posiblemente a que la actitud

de procrastinar no afecta su desempeño y tampoco es un factor psicológico que lleva a una conducta de ansiedad (Dominguez, 2019).

6.2.8. Estudio exploratorio sobre la ansiedad por la salud en universitarios colombianos.

La ansiedad por la salud es un estado psicológico caracterizado por cierto tipo de creencias, emociones y actitudes hacia la posibilidad de contraer una enfermedad. La ansiedad por la salud ha sido considerada un mediador de la respuesta psicológica ante la pandemia generada por el COVID-19. El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de ansiedad por la salud de una muestra de estudiantes universitarios colombianos, discriminando y comparando en función de ciertas variables sociodemográficas, y describir sus principales características durante el confinamiento social en el segundo semestre del 2020. La metodología que se empleó fue un estudio cuantitativo, no experimental, de nivel descriptivo y corte transversal, en una muestra de 1004 estudiantes de pregrado de 3 instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín. Se utilizó el Inventario Breve de Ansiedad por la Salud. Los resultados del estudio arrojaron que, el valor de la media, para la ansiedad por la salud, estuvo por encima del valor reportado por otros estudios. Se encontraron altos porcentajes de preocupación por la salud (39,64 %), consciencia del malestar/dolor (63,3 %), miedo de tener una enfermedad grave (20,01 %), interés por las sensaciones o cambios corporales (68,92 %), riesgo de padecer una enfermedad grave (30,33 %) y consecuencias sobre la vida (35,75 %). No se encontraron diferencias estadísticamente reveladoras en ninguna de las comparaciones entre grupos. El estudio concluyó diciendo que la preocupación por la salud y la ansiedad durante las epidemias/pandemias, pueden tener un impacto psicológico importante, además de estar relacionadas con un comportamiento preventivo ineficaz y puede tener consecuencias adversas en el largo plazo (Restrepo JE, 2020).

6.2.9. Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios.

Los universitarios constituyen un grupo de riesgo para la ansiedad por sus exigencias psicológicas, sociales, académicas y elevado estrés. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de ansiedad en estudiantes de una universidad privada de Medellín y su asociación con aspectos sociodemográficos y académicos. El método de estudio de prevalencia se llevó a cabo con 200 estudiantes seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado. La tamización de ansiedad se realizó con la escala de Zung. Se evaluó la fiabilidad de la escala con el α de Cronbach, el análisis se realizó con medidas de resumen, frecuencias, U de Mann Whitney y chi cuadrado, en SPSS 21®. Los resultados evidencian que la prevalencia de ansiedad fue 58 %. La escala de Zung presentó una excelente fiabilidad con α de Cronbach de 0,8. La prevalencia de ansiedad presentó una distribución estadísticamente igual según el sexo y el grupo etario; no se halló asociación con el ciclo de formación, el programa académico, la edad, los créditos matriculados, ni la ocupación. La ansiedad fue estadísticamente menor en los estudiantes de clase media. Se halló una elevada prevalencia de ansiedad, lo que pone de manifiesto la necesidad de desarrollar de estrategias educativas, identificar estudiantes de mayor riesgo e iniciar intervenciones en salud de manera oportuna (Cardona-Arias, 2023).

6.2.10. Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios: Factores asociados con estilos de vida no saludables.

La transición hacia la educación superior representa un período de riesgo por la sobrecarga académica. Los propósitos de este estudio fueron: Estimar la magnitud de ansiedad y depresión por sexo e indagar su relación con estilos de vida no saludables (inactividad física, consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, y hábitos de sueño) en estudiantes universitarios. Colaboraron de manera anónima y confidencial 657 jóvenes

(hombres y mujeres) inscritos en una institución pública ($M=20.49$ años; $D.E.=1.9$). Se utilizaron el Inventario Mexicano de Ansiedad, Depresión e Ideación Suicida (Jurado, 2017) y el Cuestionario de Estilos de vida de Jóvenes Universitarios CEVJU-R (Salazar-Torres, Varela-Arévalo, Lema-Soto, Tamayo-Cardona & Duarte-Alarcón, 2010). Siete de cada diez mujeres y 32% de los hombres presentan “muchísima” ansiedad; tres de cada diez mujeres y 25% de los hombres refieren “bastante” depresión. Se realizaron correlaciones Producto-Momento de Pearson para conocer la relación entre los estilos no saludables con la ansiedad y la depresión. Se estimaron cuatro modelos de regresión lineal múltiple con el procedimiento paso a paso para explorar los predictores de la ansiedad y la depresión por sexo. Estos hallazgos señalan la importancia de fomentar hábitos saludables a través de programas y políticas específicas para la población universitaria (Jaen-Cortés, 2020).

6.2.11. Influencia de la Ansiedad en el Rendimiento Académico de estudiantes universitarios.

El ingreso a la universidad constituye una meta inmediata y prioritaria para el estudiante. La decisión de seguir una carrera profesional va acompañada por presiones internas propias del desarrollo y por presiones externas tales como: las expectativas familiares. La aprobación del examen constituye quizás el factor ansiógeno de mayor intensidad, pero su impacto puede disminuir gracias a los recursos personales (características de personalidad, manejo de la ansiedad, recursos intelectuales) y al soporte social con que pueda contar el postulante. La evaluación del estado emocional y personal de los estudiantes, asociada a la de los hábitos de estudio, habilidades cognitivas y rendimiento académico, permite un panorama del afronte de la situación (Córdoba, 2020).

6.2.12. Rendimiento Académico y Ansiedad en los adolescentes.

La ansiedad es una emoción natural que comprende las reacciones que tienen los seres humanos ante la amenaza de un resultado negativo o incierto. Este tipo de reacciones, se producen ante los exámenes, al hablar en público, al sentirse evaluados, en situaciones sociales, o ante cualquier situación que nos resulte amenazante. Es una emoción natural. Por lo tanto, la ansiedad guarda algunas similitudes con otras reacciones emocionales, tales como la alegría, el enfado, la tristeza, el miedo, etc. La ansiedad es experimentada como una emoción desagradable, negativa, que surge en una situación ante la que el individuo percibe una amenaza (posibles consecuencias negativas). Para afrontar esta situación y tratar de reducir las consecuencias negativas el individuo debe ponerse en alerta (Paola, 2018).

6.2.13. La Ansiedad y Rendimiento Académico en secundaria.

Si la ansiedad no se detecta oportunamente y se otorga el tratamiento pertinente, puede volverse crónica con la consecuente disminución en la calidad de vida del adolescente, así como el incremento en el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y de la comorbilidad con otros trastornos mentales. También se ha estudiado el impacto de la ansiedad que producen asignaturas específicas como las matemáticas en el rendimiento académico, en un estudio realizado con 127 estudiantes de secundaria de una escuela pública en Colombia, se observó que existe una correlación negativa significativa entre ansiedad matemática y rendimiento académico en matemáticas (Colunga-Rodríguez, 2021).

6.2.14. Asociación entre Ansiedad y Rendimiento Académico en un grupo de escolares.

El Trastorno de Ansiedad es uno de los trastornos mentales y conductuales más frecuentes en la niñez, y clasifican los comportamientos de desajuste psicológico de niños y adolescentes en dos tipos, internalizantes y externalizantes; mencionan que estas conductas, se enuncian a problemas conductuales internos como la ansiedad, que implican sentimientos de soledad, temor, inferioridad, culpa, desconfianza y/o angustia que afectan a la persona misma y se debe definir un amplio rango de índices que puedan determinarlo, entre ellos el bienestar psicológico manifestado en el comportamiento general infantil, los aspectos físicos, emocionales, cognoscitivos y sociales (Moreno Méndez, 2009).

6.2.15. Relación entre Ansiedad ante los exámenes, tipos de pruebas y Rendimiento Académico en estudiantes universitarios.

Por otro lado, los estudiantes que presentan niveles elevados de ansiedad suelen mostrar numerosas dificultades para la regulación de sus respuestas atencionales, debido a que sus preocupaciones los desconcentran de las actividades que realizan y dificultan la capacidad de resolver problemas que es requerida para las evaluaciones. Este proceso se presenta tanto en el momento de estudiar y preparar el examen como al momento mismo de su ejecución. A su vez, la disminución en el rendimiento de los estudiantes tiene consecuencias negativas tanto en sus calificaciones como en su autoestima; inclusive, en tales casos, los estudiantes pueden desarrollar cogniciones disfuncionales que afectan aún más su estado psicológico. Del mismo modo, la idea de las pruebas académicas como una actividad amenazadora genera una tendencia al sostenimiento de la respuesta de ansiedad (Ávila, 2021).

6.2.16. Ansiedad y Bajo Rendimiento en competencia matemática.

La ansiedad ha sido examinada y estudiada en relación con otras variables, por ejemplo, con el autoconocimiento tratando de predecir el rendimiento considerando el nivel de confianza, autoeficacia, ansiedad y autoconcepto. Se obtuvieron correlaciones significativas entre el nivel de autoconfianza y las puntuaciones en matemáticas. Los tres constructos vinculados con el autoconocimiento son importantes predictores del rendimiento y tienen una correlación significativa. Las estrategias son procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada en su estudio con adolescentes (Herrerías, 2018).

6.2.17. Influencia de la ansiedad con los estudios sobre la procrastinación académica en estudiantes de psicología: un estudio preliminar.

La procrastinación académica es un fenómeno común entre los estudiantes universitarios que puede tener consecuencias significativas en su rendimiento académico y bienestar emocional. En particular, en el contexto de la carrera de psicología, donde el manejo del tiempo y la organización son aspectos fundamentales, la procrastinación puede ser especialmente perjudicial. Este estudio preliminar se centra en investigar la influencia de la ansiedad en la procrastinación académica entre estudiantes de psicología. A través de este estudio preliminar, se pretende explorar cómo diferentes dimensiones de la ansiedad, como la ansiedad anticipatoria y la ansiedad relacionada con el rendimiento, se relacionan con la procrastinación académica en estudiantes de psicología. Se utilizarán métodos cuantitativos para recopilar datos sobre los niveles de ansiedad y procrastinación en una muestra representativa de estudiantes de psicología. Los hallazgos de este estudio podrían proporcionar una comprensión más profunda de los factores subyacentes a la procrastinación académica en este grupo específico de estudiantes, lo que a su vez podría

informar intervenciones y estrategias de apoyo para abordar este problema en el ámbito universitario (Campos, 2019).

6.2.18. Nivel de ansiedad en estudiantes universitarios.

El presente estudio tuvo como objetivo principal investigar el nivel de ansiedad entre estudiantes de Enfermería, Medicina y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba, así como analizar su posible relación con variables sociodemográficas y relacionadas con el ámbito educativo. Para ello, se llevó a cabo un estudio transversal que incluyó a 305 participantes. La medición de la ansiedad se realizó mediante el cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), validado al español. Los resultados revelaron una puntuación media de 23.63 (9.98) para la ansiedad-estado y 26.49 (10.69) para la ansiedad-rasgo. Se observó una relación inversa entre el nivel de ansiedad-rasgo y la edad de los participantes ($r = -0.0040$; $p = 0.04$), así como con el número de horas de sueño diarias ($r = -0.20$; $p < 0.001$). Sin embargo, no se encontró una relación significativa entre el nivel de ansiedad-estado y la edad de los participantes ($r = 0.07$; $p = 0.79$). En conclusión, se evidenció que el sexo femenino, el déficit de horas de sueño, la dificultad y el rendimiento académico, así como el hecho de ser estudiante universitario, estaban asociados con un mayor nivel de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. Además, se encontró que el nivel de ansiedad-rasgo estaba relacionado con la edad de los participantes (Fernández & Isabel, 2021).

6.2.19. Ansiedad en universitarios durante la pandemia de COVID-19: un estudio cuantitativo.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la educación universitaria, dando lugar a cambios que pueden influir en el bienestar emocional de los estudiantes, incluida la ansiedad. Con el objetivo de evaluar el nivel de ansiedad durante

esta crisis sanitaria, se llevó a cabo un estudio cuantitativo que incluyó a 1,460 estudiantes universitarios del estado de Chihuahua, México. Se utilizó un instrumento de medición con un alto nivel de fiabilidad (alfa de Cronbach de .90) para determinar el grado de ansiedad-estado. Los resultados, obtenidos a través de la adaptación española del cuestionario de ansiedad estado-rasgo STAIde, revelaron que el factor de mayor preocupación para los estudiantes universitarios fue el crecimiento de la pandemia, con un 35.79% de respuesta. Los síntomas con mayor puntuación fueron sentirse tenso y preocupado, mientras que aquellos que presentaron una mayor desviación estándar fueron sentirse oprimido, aturdido y alterado. Se destaca la importancia de futuras investigaciones que sigan de cerca los niveles de ansiedad durante la evolución de la pandemia de COVID-19 (Chávez, 2022).

6.2.20. Niveles de depresión, ansiedad, estrés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios.

Con el objetivo de evaluar los niveles de estrés, depresión y ansiedad en estudiantes universitarios de primer año del área de salud, así como su relación con el rendimiento académico, se llevó a cabo un estudio cuantitativo, exploratorio y descriptivo. La muestra consistió en 186 estudiantes de una universidad pública en el sur de Chile, del departamento de salud, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Se utilizó la versión chilena abreviada de las escalas de depresión, ansiedad y estrés DASS-21 para la recolección de datos. Los resultados mostraron una prevalencia significativa de trastornos de ansiedad (53.20%) en comparación con la depresión (29.00%) y el estrés (47.80%). Además, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el rendimiento académico, lo que sugiere la importancia de abordar esta variable en el contexto educativo universitario para promover la salud mental y el bienestar de los estudiantes (Trunce & Villaroel, 2020).

7.2.21. Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios: relación con rendimiento académico.

Los estudiantes universitarios enfrentan una alta prevalencia de ansiedad y depresión, condiciones que pueden llevar al abuso de sustancias y afectar negativamente su desempeño académico. Este estudio buscó identificar esta prevalencia, los factores asociados y su relación con el rendimiento académico en el período comprendido entre 2000 y 2017. Se revisaron 14 estudios de 11 países, encontrando prevalencias de ansiedad entre 16.0% y 76.0%, y de depresión entre 9.6% y 74.4%. En Colombia, las cifras oscilaron entre 34.0% y 76.2% para ansiedad, y entre 9.6% y 74.4% para depresión, con diagnósticos confirmatorios especializados mostrando prevalencias del 38.0%. Se identificaron factores asociados como género femenino, largos desplazamientos diarios, vivir fuera del hogar familiar, entre otros. La asociación entre ansiedad/depresión y rendimiento académico fue reportada en seis estudios, siendo positiva en cuatro de ellos. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar la salud mental en estudiantes universitarios, especialmente en contextos desfavorecidos, para mejorar su bienestar y desempeño académico (Arévalo & Castillo, 2019).

6.2.22. Ansiedad, autoestima y hábitos de estudio en relación al rendimiento académico de estudiantes universitarios peruanos.

La pandemia de Covid-19 ha generado una transformación drástica en la educación, pasando repentinamente de un aprendizaje presencial a uno virtual, lo que ha suscitado numerosos desafíos para los estudiantes, como la ansiedad ante el contagio, el miedo a la muerte y la inestabilidad económica. Estos cambios repentinos han influido en el rendimiento académico, afectando el quehacer académico de manera significativa. Con el objetivo de explorar esta relación, se llevó a cabo un estudio cuantitativo, longitudinal

y correlacional con 260 alumnos del 1er ciclo de la USS durante el periodo 2020-II en Perú. Se utilizaron cuestionarios virtuales para medir la ansiedad, la autoestima, los hábitos de estudio y el rendimiento académico. Los resultados revelaron que el 40% de los alumnos presentaban niveles mínimos de ansiedad, el 50.4% mostraban una autoestima media-alta y el 25.8% tenían hábitos de estudio muy positivos. Se encontró una relación significativa entre la ansiedad y el rendimiento académico, aunque no se observaron asociaciones estadísticamente significativas entre la autoestima, los hábitos de estudio y el rendimiento académico (Serna & Castillo, 2023).

6.2.23. Influencia de las variables sociodemográficas sobre la ansiedad y el rendimiento académico adolescente: el contexto pluricultural de Ceuta.

El propósito principal de este estudio es examinar la ansiedad y el rendimiento académico, considerando sus diferentes tipos y niveles en relación con variables como la edad, el género, la cultura y el estatus socioeconómico. La muestra estuvo compuesta por 811 participantes, con un 71.6% de musulmanes y un 28.4% de cristianos, y una distribución de género del 46.1% hombres y 53.9% mujeres. Para evaluar la ansiedad se utilizó el STAIC de Spielberger (2001), mientras que el rendimiento académico se midió a través de las calificaciones del alumnado. Se observaron niveles moderadamente bajos de ansiedad y niveles medios de rendimiento académico en la muestra. Se encontró que la ansiedad está influenciada por factores como la edad, el género, la cultura/religión y el estatus socioeconómico-cultural, mientras que el rendimiento académico se ve afectado por la edad, la cultura y el estatus. Sin embargo, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el rendimiento académico (Pulido & Herrera, 2019).

6.2.24. Niveles de ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana.

Se llevó a cabo una investigación para analizar los niveles de ansiedad y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de una academia premilitar en Lima Metropolitana. La muestra incluyó a estudiantes de diferentes grados y especialidades, y se utilizaron instrumentos validados para medir tanto la ansiedad como el rendimiento académico. Los resultados preliminares indican que existe una correlación significativa entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico de los estudiantes. Se observa que aquellos con niveles más altos de ansiedad tienden a tener un rendimiento académico más bajo, mientras que aquellos con niveles más bajos de ansiedad tienden a tener un rendimiento académico más alto. Estos hallazgos sugieren la importancia de abordar la ansiedad entre los estudiantes de academias premilitares, ya que puede tener un impacto significativo en su desempeño académico y, en última instancia, en su preparación para el servicio en las fuerzas armadas. Se destacan la implementación de estrategias de apoyo psicológico y emocional, así como programas de entrenamiento en manejo del estrés, para ayudar a los estudiantes a enfrentar los desafíos académicos y mejorar su rendimiento en la academia premilitar (Matos, 2021).

6.2.25. El trastorno de ansiedad generalizada en adolescentes.

La ansiedad es una problemática que se presenta con frecuencia en adolescentes y más cuando estos se encuentran en contextos en los que la tensión es alta, ya que los cambios biológicos, cognoscitivos y sociales, característicos de esta etapa, trae consigo ciertos riesgos para la aparición de psicopatologías. Este artículo pretende explicar principalmente el fenómeno de la ansiedad generalizada en esta población y lograr un acercamiento a las investigaciones realizadas y los hallazgos encontrados en estos

trastornos. Los datos hallados en la revisión teórica realizada, indican que el trastorno de ansiedad generalizada ha sido muy poco estudiado en adolescentes y se ha optado por la generalización de los datos encontrados en niños y en adultos a este grupo en particular. (Venegas, 2001)

6.3. MARCO CONCEPTUAL

6.3.1. Ansiedad

6.3.1.2. Definición

La ansiedad es una reacción psicológica que experimenta una persona ante situaciones que percibe o interpreta como peligrosas o intimidantes, esta es una incapacidad para responder de forma adaptativa y da como resultado una ansiedad excesiva y frecuente. Una persona que experimenta respuesta a situaciones que percibe o interpreta como peligrosas o intimidantes, aunque no puedan evaluarse como tales, esta es la razón por la que se considera ansiedad como un trastorno psicológico común en la era moderna, ya que abarca una amplia gama psicológicas de condiciones clínicas, que incluyen como común, patologías extremas. Entre los rasgos numerosos incluyen disfunciones cognitivas, conductuales y psicológicas. Estos factores son expresados en diferentes ámbitos como el familiar, social o bien el laboral y/o escolar. (Elizondo, 2019).

6.3.2. Tipos de ansiedad

Según un estudio realizado por la doctora y doctor (Mayra Martínez & David López, 2021), existen cinco tipos de trastornos de ansiedad, los cuales son:

Trastorno de ansiedad generalizada

Los estudiantes con TAG pueden experimentar una preocupación constante e incontrolable sobre una amplia gama de temas, como el rendimiento académico, las

relaciones interpersonales, la salud y el futuro. Esta preocupación excesiva puede dificultar la concentración en los estudios y afectar negativamente su bienestar emocional.

Trastorno de pánico

Los ataques de pánico repentinos e intensos pueden ser especialmente desafiante para los estudiantes. Estos ataques están acompañados de síntomas físicos abrumadores como palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración y mareos, lo que puede interferir con la capacidad de concentrarse en el trabajo escolar y participar en actividades académicas y sociales.

Trastorno de ansiedad social

Los estudiantes con este trastorno experimentan un miedo intenso y persistente a situaciones sociales, como hablar en público, participar en clases o interactuar con compañeros. Esto puede dificultar la participación en clases, colaboraciones en proyectos grupales y actividades extracurriculares, lo que afecta negativamente su experiencia educativa y su desarrollo personal.

Trastorno de ansiedad por separación

Aunque más común en niños pequeños, los estudiantes de todas las edades pueden experimentar ansiedad por separación cuando se enfrentan a la idea de separarse de sus seres queridos, como los padres o los compañeros de cuarto. Esta ansiedad puede interferir con su capacidad para concentrarse en las clases y participar en actividades escolares.

Trastorno de ansiedad de rendimiento

Los estudiantes con este trastorno experimentan ansiedad específica relacionada con el rendimiento académico, como realizar exámenes, presentaciones o proyectos importantes. Esta ansiedad puede ser paralizante y afectar negativamente su capacidad para demostrar su verdadero potencial académico.

6.3.3. Frecuencia y duración

Frecuencia: Los episodios de ansiedad pueden ocurrir con diferentes frecuencias según el trastorno específico y la situación del estudiante. Algunos estudiantes pueden experimentar episodios de ansiedad con regularidad, varias veces a la semana o incluso a diario, mientras que otros pueden experimentarlos de manera más esporádica, tal vez en momentos de estrés extremo como antes de los exámenes o presentaciones importantes.

Duración: La duración de los episodios de ansiedad también puede variar. Algunos estudiantes pueden experimentar episodios breves de ansiedad que duran unos minutos a 30 minutos, como en el caso de ataques de pánico, mientras que otros pueden experimentar síntomas de ansiedad de forma más continua durante días, semanas o incluso meses.

La ansiedad puede ser una experiencia temporal y situacional para algunos estudiantes, mientras que para otros puede convertirse en un problema crónico que afecta su vida diaria de manera significativa. La duración y la frecuencia de los episodios de ansiedad pueden ser influenciadas por una variedad de factores, incluyendo el nivel de estrés, los eventos de vida significativos, la genética, los patrones de pensamiento y las habilidades de afrontamiento del estudiante. Para aquellos que experimentan ansiedad con frecuencia y durante períodos prolongados, es importante buscar apoyo y tratamiento

adecuado, como terapia cognitivo-conductual, medicación y técnicas de manejo del estrés, para ayudar a manejar y reducir los síntomas de ansiedad y mejorar la calidad de vida. (Sierra, 2003)

6.3.4. Bajo rendimiento académico

El rendimiento académico se define como el nivel de conocimiento, habilidades y competencias que un estudiante alcanza en un período determinado, generalmente medido a través de evaluaciones, exámenes y otros métodos de calificación. Este rendimiento refleja el grado en que los estudiantes han logrado los objetivos de aprendizaje establecidos por el currículo educativo.

El Ministerio de Educación establece un sistema de calificación que busca evaluar de manera integral el desempeño de los estudiantes. Este sistema se basa en una escala de 100 puntos, siendo 100 la calificación más alta y 69 la más baja. La escala de calificaciones se detalla de la siguiente manera:

- **Muy Satisfactorio (90-100):** Esta calificación indica que el estudiante ha superado significativamente los objetivos de aprendizaje establecidos, mostrando un dominio sobresaliente de los conocimientos y habilidades requeridos.
- **Satisfactorio (70-80.9):** Refleja que el estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de manera adecuada, con un buen entendimiento y aplicación de los contenidos enseñados.
- **En Proceso (50-60.9):** Indica que el estudiante está en camino de alcanzar los objetivos de aprendizaje, pero aún necesita mejorar en ciertas áreas para cumplir completamente con los requisitos establecidos.

- **Insatisfactorio (menos de 50):** Muestra que el estudiante no ha alcanzado los objetivos de aprendizaje y necesita un apoyo adicional significativo para mejorar su rendimiento y comprensión de los contenidos.

Además, el modelo de calificación de la Universidad Estatal de Milagro de Ecuador incluye diversos componentes que contribuyen a la evaluación integral del estudiante. Estos componentes son:

Evaluación Formativa: Se centra en el proceso de aprendizaje continuo del estudiante. Incluye actividades como trabajos en clase, tareas, proyectos, y participación en clase. Su objetivo es proporcionar retroalimentación constante para mejorar el proceso de aprendizaje.

Evaluación Sumativa: Consiste en exámenes y pruebas que se realizan al final de un período académico para medir el nivel de conocimiento y habilidades alcanzadas por el estudiante. Esta evaluación contribuye significativamente a la calificación final.

Autoevaluación y Coevaluación: Se fomenta la participación activa del estudiante en su propio proceso de evaluación, así como la evaluación entre pares. Esto ayuda a desarrollar habilidades críticas y reflexivas, además de promover la responsabilidad y la autoobservación.

Proyectos y Actividades Prácticas: Estas son evaluaciones basadas en proyectos y actividades que requieren la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Permiten evaluar habilidades prácticas y la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en situaciones reales.

El Ministerio de Educación también ha implementado un enfoque inclusivo y flexible en la evaluación, considerando las necesidades y contextos diversos de los

estudiantes. Esto incluye adaptaciones y apoyos para estudiantes con necesidades educativas especiales y la consideración de contextos socioeconómicos que puedan afectar el rendimiento académico. (Hinojo & Aznar & Romero y Marín, 2019)

6.3.5. Factores que influyen en el bajo rendimiento académico

El bajo rendimiento académico de los estudiantes ecuatorianos puede atribuirse a una combinación de factores socioeconómicos, educativos, familiares y personales.

En primer lugar, la pobreza y la desigualdad económica son determinantes cruciales. La falta de recursos económicos limita el acceso a materiales educativos, tecnología y condiciones adecuadas para el estudio, afectando de manera directa el rendimiento de los estudiantes.

Las diferencias en la distribución de la riqueza y los recursos educativos entre regiones urbanas y rurales intensifican esta situación, creando un escenario de desigualdad que desfavorece a los estudiantes de áreas menos privilegiadas. Además, el trabajo infantil, que es una realidad para muchos niños en Ecuador, reduce el tiempo y la energía que pueden dedicar al estudio, interfiriendo gravemente con su rendimiento académico. (Loaiza & García & Romero & Díaz y Ronquillo, 2023)

En el ámbito educativo, la calidad de la educación juega un papel fundamental. La variabilidad en la calidad de los docentes, la infraestructura escolar y los recursos disponibles puede influir significativamente en el rendimiento de los estudiantes. Un currículo que no esté alineado con las necesidades y realidades de los estudiantes puede desmotivarlos, y los métodos de enseñanza tradicionales y poco interactivos no siempre logran captar su interés ni facilitar un aprendizaje efectivo.

El apoyo familiar también es crucial. La falta de estímulo y apoyo por parte de los padres o tutores puede influir negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Un ambiente familiar inestable, marcado por la violencia doméstica u otros problemas, afecta la capacidad de los estudiantes para concentrarse y rendir en la escuela. La motivación personal es otro factor importante; la falta de interés o de expectativas puede llevar a un bajo rendimiento. Asimismo, los problemas de salud, tanto física como mental, pueden interferir con la capacidad de los estudiantes para asistir a clases y aprender de manera efectiva. (Vallejo Alma & Mazadiego Teresa, 2006)

A nivel institucional, la eficacia de la gestión y administración de las escuelas también influye en el rendimiento académico. Esto incluye la implementación de políticas educativas adecuadas y el seguimiento del progreso de los estudiantes. La disponibilidad de programas de apoyo académico y psicológico es crucial para ayudar a los estudiantes con dificultades. Los valores y creencias culturales hacia la educación pueden influir en la importancia que se le da al estudio y al logro académico. En áreas donde se hablan lenguas indígenas, la barrera del idioma puede dificultar el aprendizaje, especialmente si la instrucción se da únicamente en español.

Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el rendimiento académico. La transición abrupta a la educación en línea dejó a muchos estudiantes sin los recursos necesarios para seguir adecuadamente el currículo, y la falta de acceso a internet y dispositivos adecuados exacerbó las desigualdades existentes. Abordar estos factores requiere un enfoque integral que incluya políticas públicas, inversión en infraestructura educativa, programas de apoyo para familias y estudiantes, así como una revisión y adaptación del currículo y las metodologías de enseñanza para hacerlas más inclusivas y efectivas.

6.3.6. Estrategias para mejorar el rendimiento académico

El Ministerio de Educación de Ecuador ha desarrollado diversas estrategias para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, abarcando múltiples aspectos del sistema educativo. Una de las principales acciones ha sido la actualización del currículo, adaptándolo para que sea más relevante y enfocado en competencias prácticas que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades críticas y creativas. Paralelamente, se ha puesto un gran énfasis en la capacitación continua de los docentes, brindándoles herramientas modernas y efectivas a través de programas de formación que incluyen nuevas metodologías pedagógicas y el uso de tecnologías educativas. (Muñoz, 2020)

La tecnología ha jugado un papel fundamental en estas estrategias. La creación de plataformas educativas digitales ha facilitado el acceso a recursos de aprendizaje interactivos, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo. Además, se han distribuido dispositivos tecnológicos como computadoras y tabletas, y se ha mejorado el acceso a internet en las escuelas, especialmente en las zonas rurales, con el objetivo de reducir la brecha digital.

Los programas de apoyo académico también han sido cruciales. Se han establecido tutorías y clases de refuerzo para los estudiantes con dificultades, asegurando que todos reciban el apoyo necesario. Además, las becas y ayudas económicas han sido esenciales para los estudiantes de bajos recursos, garantizando que las limitaciones financieras no sean una barrera para su educación.

La inclusión y equidad han sido principios rectores en las políticas del Ministerio. Se han implementado programas específicos para integrar a estudiantes con necesidades educativas especiales, proporcionando un entorno educativo adaptado a sus necesidades.

La educación intercultural bilingüe ha ganado protagonismo, respetando y valorando la diversidad cultural y lingüística del país, especialmente en las comunidades indígenas.

La participación de la comunidad también ha sido promovida activamente. Los padres y la comunidad son vistos como aliados en el proceso educativo, con la creación de talleres y programas de formación para padres y la promoción de consejos estudiantiles y comunitarios que colaboran estrechamente con las escuelas.

La salud y el bienestar de los estudiantes no han sido descuidados. Se han implementado programas de salud escolar que incluyen revisiones médicas, nutrición adecuada y campañas de vacunación para asegurar que los estudiantes estén en condiciones óptimas para aprender. Además, se ha puesto en marcha un sistema de apoyo psicológico y emocional en las escuelas para abordar problemas como el estrés y la ansiedad, que pueden afectar negativamente el rendimiento académico. (García A. E., 2018)

6.3.7. Perspectiva de estudiantes universitarios sobre la prevalencia y gravedad de la ansiedad.

La época universitaria constituye un periodo de la vida donde la mayoría de los estudiantes son adolescentes o adultos jóvenes, lo que implica que son una población donde se consolidan los proyectos de vida, se adquiere la mayoría de edad, se asumen nuevas responsabilidades sociales y aumentan las presiones psicosociales, lo que puede redundar en una mayor vulnerabilidad frente a trastornos psicosociales como el síndrome ansioso.

La ansiedad es un problema frecuente que hoy en día aumenta en jóvenes universitarios puesto que pueden sentir una presión considerable para obtener buenas calificaciones y cumplir con las expectativas académicas, cuyo malestar se ve en aumento

durante los periodos de exámenes. La investigación de Riquelme (2021) destaca que la ansiedad no tratada puede llevar a problemas más graves de salud mental como la depresión, trastorno de estrés postraumático o ideación suicida y afectar de manera significativa la calidad de vida personal y familiar. Hay otras situaciones en el ámbito universitario que pueden tener impacto negativo en la salud mental y favorecer la aparición de ansiedad patológica. El ingreso en la universidad, por ejemplo, puede conllevar significativos cambios en las actividades cotidianas de los estudiantes (separación del núcleo familiar, aumento de responsabilidades, reevaluación de las actividades que realizan, etc.). En sí mismo, el mundo universitario presenta unas características y exigencias organizativas y académicas que en ocasiones conducen al joven hacia reacciones adaptativas generadoras de ansiedad y considerable perturbación psicosocial con disminución del rendimiento.

La mayoría de los estudiantes universitarios no están preparados al estrés que este cambio de escolaridad a universidad les provocaría, es por eso que la mayoría o en su totalidad de estudiantes no se percatan lo que les está ocurriendo en su salud, algunos piensan que es normal sentirse estresados, otros toman la vida universitarios con más calma, y otros o muy pocos saben que es lo que los tienen mal. (Cardona & Pérez & Rivera & Gómez y Reyes, 2014)

6.3.8. Síntomas generados por la ansiedad en estudiantes universitarios.

Exhibe desasosiego y un miedo exagerado y constante a actuar de una manera vergonzante o sorprendente en situaciones o actividades donde se reúnen varias personas. Todos los individuos experimentan ansiedad en alguna etapa de su vida; esta se caracteriza por una sensación de aprensión difusa, desagradable y vaga, que se manifiesta por la incapacidad de estar sentado o de pie durante un tiempo, y a menudo se acompaña de síntomas vegetativos como cefalea, diaforesis, taquicardia, opresión torácica, malestar

epigástrico e inquietud. En una condición clínica normal, es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontar dicha amenaza. (Bejamin y Viginia Sadock, 2019)

También podríamos decir que se presentan de formas físicas, como ya antes mencionada cefalea (dolor de cabeza suave a intenso), problemas de concentración, sentimientos de depresión e inquietud que son las psicológicas, así como desgano para realizar labores escolares y el consumo o reducción de alimentos las comportamentales. (Silva & Lopez y Columba, 2019)

6.3.9. La Ansiedad como impacto en el Rendimiento Académico y la participación de actividades.

Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que disminuyen la atención, la concentración y la retención, con el consecuente deterioro en el rendimiento escolar. Los muy ansiosos tienen dificultades para poner atención, se distraen con facilidad. Utilizan pocas de las claves que se otorgan en las tareas intelectuales. A medida en que van procesando la información, no organizan ni elaboran adecuadamente los materiales y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los procesos de aprendizaje. Aquellos con una inteligencia promedio sufren mayormente de dificultades académicas, ya que los mejores dotados intelectualmente pueden compensar la ansiedad.

Por su misma naturaleza, la ansiedad depende del concepto que el alumno tiene de las demandas que se le formulan en relación con la capacidad de comprensión y de control que encuentra en sí mismo. El estudiante enfrenta constantemente situaciones académicas cuyas exigencias debe comparar con sus propios medios. Cuando su evaluación de las demandas de la escuela lo llevan a concluir que son más de lo que él

puede rendir, afronta una situación de peligro, de humillación, a veces, suficientes para justificar el rechazo a la universidad.

6.3.10. Relación de la ansiedad de en los universitarios y los síntomas de la ansiedad.

Los estudiantes universitarios se sienten ansiosos y se estresan por diferentes motivos a la vez. Ir a la universidad es muy importante porque supone un gran cambio en la vida. Dejan a su familia, hacen nuevos amigos y tienen que lidiar con cosas más difíciles. Esta época en la que las situaciones están cambiando, puede ser realmente confusa y estresante, especialmente porque los estudiantes tienen que lidiar con tareas más difíciles y más obligaciones en su nueva etapa de adulto joven, la presión de tener un buen desempeño tiene un gran impacto.

Además, de la personalidad y la forma en que se afrontan los problemas, hay otros motivos que influyen, en la ansiedad al comenzar la universidad. Algunos estudiantes pueden preocuparse y querer que todo sea perfecto, lo que los hace más propensos (si no se tiene buenas maneras de manejar el estrés), que les resulte difícil lidiar con el estrés universitario, y la toma de decisiones puede volverse complicada.

La incertidumbre y el miedo al fracaso pueden dificultar la elección de carreras, decisiones académicas y personales, lo que agrega estrés adicional a su experiencia universitaria. (Vinaccia & Ortega, 2020)

6.3.11. Consecuencias de la ansiedad en el ámbito académico.

La ansiedad puede tener un impacto significativo en la vida de los estudiantes universitarios, afectando principalmente su rendimiento académico, su salud física y mental y sus relaciones sociales.

La ansiedad puede provocar dificultades para concentrarse, recordar y comprender las materias, lo que genera dificultades en los exámenes, presentaciones y

tareas. Esto puede conducir a calificaciones más bajas y un progreso académico más lento. Como resultado arruinar su rutina normal, no dormir bien, comer comida chatarra y no hacer ejercicio puede hacer que los estudiantes se sientan mal mentalmente, mientras que las situaciones relacionadas con el dinero, pueden hacerle sentir ansioso, junto al trabajo y la independencia.

La toma de decisiones puede verse afectada por la ansiedad, ya que el miedo al fracaso y la incertidumbre pueden dificultar las decisiones profesionales, académicas y personales, añadiendo estrés adicional, a la experiencia universitaria.

La ansiedad crónica puede manifestarse en problemas tanto a nivel físico como emocional, como: trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas estomacales y cardíacos. Pueden aumentar el riesgo de padecer otras enfermedades mentales como depresión y ansiedad generalizada. La ansiedad social puede interferir con la participación en actividades extracurriculares, hacer amigos y disfrutar de la vida universitaria. Los estudiantes ansiosos pueden sentirse solos, evitar situaciones sociales y tener dificultades para mantener relaciones saludables. (Martínez, 2020)

6.3.12. Las formas más frecuentes en presentarse.

El síntoma principal de la ansiedad es que el cerebro está constantemente preocupado con pensamientos excesivos sobre situaciones futuras, incluso aquellas que es poco probable que sucedan. Esta preocupación constante puede dificultar la concentración en las tareas diarias y provocar una sensación de malestar constante.

La inquietud de los pacientes puede experimentar tensión constante en forma de movimientos repetitivos de brazos o piernas, incapacidad para permanecer quietos o una sensación de inquietud interior. La ansiedad prolongada puede ser agotadora física y mentalmente, haciendo que te sientas constantemente cansado incluso después de un

descanso adecuado. Esta fatiga puede interferir con la capacidad de funcionar normalmente en la vida diaria y afectar la calidad de vida general.

La ansiedad también puede tener efectos físicos y emocionales en los estudiantes universitarios. Problemas como dificultades para dormir, dolores de cabeza, problemas estomacales y cardíacos pueden surgir debido al estrés crónico. Además, la ansiedad puede aumentar el riesgo de desarrollar otros trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad generalizada.

La tensión muscular en diversas partes del cuerpo, como los hombros, el cuello o la mandíbula. Esta tensión puede ser dolorosa y contribuir a dolores crónicos, así como a problemas de postura y movilidad, puede interferir con el sueño normal, provocando dificultades para conciliar el sueño, mantenerlo o despertarse temprano por la mañana. Estos problemas de sueño pueden exacerbar los síntomas de ansiedad y contribuir a un ciclo de estrés y falta de descanso. (García S. , 2022)

6.3.13. Tratamiento para la ansiedad en universitarios.

Conforme a un artículo científico sobre tratamientos para la ansiedad en universitarios, publicado por (Vergara, 2023) existen cuatro formas de tratar estos casos de ansiedad y a continuación los detallamos:

Terapia cognitivo-conductual (tcc): la terapia cognitivo-conductual es un tipo común de terapia de conversación (psicoterapia). Trabajas de forma estructurada con un consejero de salud mental (psicoterapeuta o terapeuta) y asistes a un número determinado de sesiones. La terapia cognitivo-conductual puede ayudarte a tomar conciencia de pensamientos inexactos o negativos para que pueda visualizar situaciones difíciles con mayor claridad y afrontarlas de forma más eficaz. La terapia cognitivo conductual puede ser una herramienta muy útil, ya sea sola o en combinación con otras terapias, para tratar

trastornos psiquiátricos como la depresión, el trastorno de estrés postraumático o los trastornos alimentarios.

Entrenamiento en habilidades de afrontamiento: en psicología, el afrontamiento se define como un conjunto de estrategias cognitivas y conductuales que las personas utilizan para gestionar demandas internas o externas que se perciben como excesivas en términos de recursos personales. La resiliencia se refiere no sólo a la capacidad de resolver problemas, sino también a la capacidad de gestionar las emociones y el estrés ante situaciones problemáticas. Por lo tanto, cambiar nuestras estrategias de afrontamiento para afrontar eficazmente eventos estresantes depende de cómo evaluamos el evento o de nuestras habilidades y oportunidades para obtener información, buscar ayuda y apoyo social en el entorno en el que se desarrolla el evento.

Apoyo psicológico individualizado: la terapia individual (también llamada psicoterapia) es una sala donde una persona trabaja individualmente con un profesional de salud mental. De esta manera, pueden identificar conjuntamente los aspectos que interfieren en su bienestar, fijarse metas y trabajar para alcanzarlas. Los procedimientos separados se realizan en sesiones separadas. Inicialmente, el terapeuta puede intentar conocerlo y comprender por qué decidió comenzar la psicoterapia.

Entrenamiento en habilidades de estudio y organización: Ayudar al estudiante a desarrollar habilidades efectivas de estudio y gestión del tiempo puede ser fundamental para abordar la procrastinación académica. Esto puede incluir técnicas de planificación, establecimiento de metas, y manejo eficaz de la carga de trabajo.

CAPÍTULO III

7. METODOLOGÍA

7.1. Enfoque

Según Sampieri, los estudios cuantitativos pretenden confirmar, predecir y relacionar las causas y efectos entre las variables de una investigación, (Sampieri, 2012, pág. 39). Por esta razón, en el presente trabajo investigativo se utilizó el enfoque cuantitativo, con la finalidad de recopilar información y datos, para su posterior análisis estadístico.

7.2. Alcance

El alcance de esta investigación es descriptivo, puesto que: "la investigación de tipo descriptivo trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta ", (Sabino, 1986, pág. 51).

7.3. Método

Se empleó el método inductivo, puesto que se utilizó la encuesta como instrumento de investigación para el estudio poblacional y la muestra.

7.4. Experimental o no experimental

Esta investigación es no experimental, ya que no se manipularon las variables.

7.5. Población

La encuesta se realizó a 144 estudiantes del segundo semestre de enfermería, sección vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), de los cursos B1, B2, B3 y B4.

El tipo de muestra es no probabilística, ya que fue a conveniencia de los investigadores, y se tomó a toda la población como muestra.

7.6. Información

Para la recolección de la información y datos, se utilizó un formulario Google Drive, donde se elaboró la encuesta de 21 preguntas.

7.7. Fuente / Consulta

- Google Académico
- Scielo
- INEC
- MSP
- OMS
- Ciencia UNAM
- Revista Científica Ciencia Latina

7.8. Proceso

Para la elaboración de la presente investigación, primero se tuvo que hacer una lectura analítica de libros, tesis, publicaciones de artículos científicos y comparaciones de cifras estadísticas de instituciones como el INEC, MSP o la OMS, para luego plantear el tema, realizar un árbol de problema, una matriz de consistencia, la problematización, objetivos e hipótesis, generales y específicas; la justificación, el marco teórico, y las dimensiones de las variables dependientes e independientes, ya que conforme a estas variables de investigación se formularon 21 preguntas para la encuesta.

Cabe mencionar que la encuesta fue aplicada de forma virtual, ya que se envió el link del formulario a cada uno de los presidentes de los cursos B1, B2, B3 y B4 del segundo semestre de enfermería, sección vespertina, de la UNEMI, para que ellos lo

compartan con sus compañeros mediante los grupos de WhatsApp estudiantiles, y de esta manera se efectuó la encuesta y se obtuvieron los resultados estadísticos.

8. RESULTADOS / DISCUSIÓN

Instrumento (preguntas para la encuesta)

8.1. Introducción

En la encuesta aplicada a los estudiantes del segundo semestre de enfermería, sección vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), se realizó un seguimiento tanto de la variable dependiente (rendimiento académico), como de la variable independiente (ansiedad), para recopilar información de forma sistemática y obtener una visión clara de las opiniones, percepciones y actitudes del grupo objetivo de la encuesta.

8.2. Preguntas de la variable independiente

1. ¿Cuál es su jornada de estudio?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Matutina	6	4,2%
Vespertina	137	95,1%
Nocturna	1	0,7%
Total	144	100%

El 95,1% de los estudiantes encuestados son del segundo semestre de enfermería de la sección vespertina (población objeto de estudio), y gracias a esta pregunta filtro, se pudo verificar que 6 estudiantes de enfermería son de la jornada matutina y 1 de la jornada nocturna.

2. ¿Usted sufre de ansiedad?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	71	49,3%
No	73	50,7%
Total	144	100%

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 49,3% de los estudiantes confirman sufrir de ansiedad y el 50,7% faltante contestó que no sufren de ansiedad. Esto significa la diferencia entre estudiantes universitarios que sufren y no sufren de ansiedad es mínima, dando a entender que la mitad de los encuestados sí están conscientes de que padecen de esta enfermedad.

3. ¿Conoce usted acerca de la ansiedad?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	131	91%
No	13	13%
Total	144	100%

Los resultados indicaron que el 91% de los encuestados dicen sí conocer sobre la ansiedad, mientras que el 13% faltante, mencionó que no conocen sobre esta enfermedad. En base a estos datos, se puede evidenciar que sólo 13 de 144 estudiantes universitarios, desconocen sobre esta enfermedad, así que podemos deducir que los 131 encuestados faltantes, sabrán identificar con certeza si sufren o no de ansiedad, sus causas y consecuencias.

4. ¿Considera a la ansiedad como una enfermedad grave que puede afectar la salud física y mental de las personas?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	142	98,6%
No	2	1,4%
Total	144	100%

El 98,6% de los estudiantes universitarios encuestados contestaron que sí consideran a la ansiedad como una enfermedad grave que puede afectar la salud física y mental de las personas, y sólo un 1,4% mencionó lo contrario. Esto demuestra que los encuestados están conscientes de que la ansiedad es una enfermedad grave y que afecta tanto al cuerpo como a la mente.

5. ¿Se siente emocionalmente agotado por sus estudios?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	119	82,6%
No	25	17,4%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 82,6% de los estudiantes universitarios sí están agotados emocionalmente por sus estudios, mientras que el 17,4% dijeron que no lo están. Los datos indican que la mayoría de los encuestados sienten que sus emociones están siendo afectadas por los estudios, vamos a ver en las siguientes preguntas, si esta consecuencia será producto de la ansiedad o no.

6. ¿Ha experimentado ansiedad relacionada con sus estudios en el último año?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	102	71,3%
No	41	28,7%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 71,3% de los estudiantes universitarios sí han experimentado ansiedad relacionada con sus estudios en el último año, mientras que el 28,7% faltante menciona que no lo han experimentado. A pesar de que, en la primera pregunta, más de la mitad de los encuestados dijeron que no sufren de ansiedad, en esta pregunta se evidencia que la mayoría sí sufre ansiedad relacionada con sus estudios, así que puede ser que los estudiantes consideren que la ansiedad no esta relacionada con la universidad, si no más bien con asuntos más personales.

7. Aparte de estudiar, ¿Usted también trabaja?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	47	32,6%
No	97	87,4%
Total	144	100%

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 32,6% de los estudiantes universitarios sí estudian y trabajan al mismo tiempo, mientras que el 87,4% mencionó que solo estudian y no trabajan. Esta pregunta fue elaborada con la finalidad de verificar si la ansiedad de los estudiantes podría ser una consecuencia de estudiar y trabajar de manera simultánea, pero los resultados indican que la mayor parte de los encuestados no trabajan y solo se dedican a estudiar, recayendo la posibilidad de que la ansiedad podría deberse sólo al estudio.

8. ¿Cree que la presión académica afectará su salud mental a largo plazo?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	114	79,2%
No	30	20,8%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 79,2% de los estudiantes universitarios sí consideran que la presión académica afectará su salud mental a largo plazo, mientras que el 20,8% faltante dijeron que no afectaría. En esta pregunta también se puede presenciar que la mayor parte de los encuestados están de acuerdo en que su salud mental se verá afectada por sus estudios, solo que tal vez no consideren a la ansiedad como una consecuencia directa de esta problemática.

9. ¿Los exámenes le producen una tensión excesiva?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	132	91,7%
No	12	8,3%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 91,7% de los estudiantes encuestados, consideran que los exámenes sí les produce una tensión excesiva, mientras que el 8,3% de los encuestados faltantes mencionaron que no le producen una tensión excesiva. Estos datos confirman una vez más, que los estudiantes sí se sienten afectados física y mentalmente por sus estudios, ya que sentir tensión, en medicina, significa que cuanto más sangre bombee el corazón y cuanto más estrechas sean las arterias, mayor será la presión arterial.

8.3. Preguntas de la variable dependiente

10. ¿Cuántas horas de clases recibe al día?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
4-6	30	20,8%
6-8	95	66%
8-10	19	13,2%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 20,8% de los estudiantes universitarios reciben entre 4 y 6 horas de clases al día; mientras que el 66% reciben entre 6 a 8 horas de clases al día; finalmente el 13,2% reciben entre 8 a 10 clases al día. Gracias a esta pregunta se pudo detectar que las horas promedio de clases de los estudiantes de enfermería, sección vespertina de la UNEMI, tienen 6 y 8 horas diarias de clases, y una minoría de 8 a 10 horas, que podría considerarse un horario extensivo.

11. ¿Cuántos días a la semana recibe clases?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
3 días a la semana	3	2,1%
2 días a la semana	1	0,7%
4 días a la semana	27	18,8%
5 días a la semana	113	78,5%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 2,1% de los estudiantes universitarios tienen clases 3 días a la semana, mientras que el 0,7% 2 días a la semana. El 18,8% manifestó que tiene 4 días a la semana clases. Finalmente, el 78,5% señaló que tienen 5 días a la semana clases. Estos datos demuestran que la mayor parte de los estudiantes tienen clases 5 días a la semana, esto puede incidir en la ansiedad de los estudiantes, ya que a mayor días y horas de clases: mayores tareas, exámenes, lecciones, proyectos, etc. Esto a su vez puede generar ansiedad a los estudiantes.

12. ¿Cuántas materias considera usted que se le está haciendo difícil de aprobar?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
1-2	119	82,6%
2-4	18	12,5%
4-6	5	3,5%
Más de 6	2	1,4%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 82,6% de los estudiantes universitarios consideran que entre 1 o 2 materias se les está haciendo difícil aprobar; mientras que el 12,5% dijeron que son entre 2 a 4 materias. El 3,5% en cambio dijo que podrían ser entre 4 a 6 materias. Finalmente, el 1,4% mencionó más de 6 materias. Estas respuestas revelan que, a pesar de sentirse con tensión por los exámenes y de recibir de 6 a 8 horas de clases los 5 días a la semana, la mayor parte de los encuestados manifiestan que una o dos materias se les dificulta aprobar, demostrando así que la ansiedad no se debe a la dificultad de las asignaturas, sino más bien, a la sobrecarga de tareas.

13. ¿Cuántas horas al día duerme?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
8 horas	10	6,9%
6 horas	83	57,6%
4 horas	47	32,6%
2 horas	4	2,8%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 6,9% de los estudiantes universitarios duermen 8 horas diarias, mientras que el 57,6% duerme 6 diarias. El 32,6% dijo que duermen 4 horas diarias. Por último, el 2,8% mencionó que duerme 2 horas diarias. Estos resultados demuestran que la mayor parte de los estudiantes universitarios no duermen adecuadamente, revelando que el no dormir bien puede contribuir a aparición de la ansiedad.

14. ¿Cuántas horas dedica al estudio en un día promedio?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
1 hora	20	13,9%
3 horas	75	52,1%
4 horas	48	33,3%
Media hora	1	0,7%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 13,9% de los estudiantes universitarios dedican 1 hora de estudio en un día promedio, mientras que el 52,1% dedica 3 horas de estudio. El 33,3% dice dedicar 4 horas de estudio en un día promedio. Finalmente, el 0,7% mencionó dedicarle media hora. En base a estos datos, se deduce que gran parte de los estudiantes encuestados dedican entre 3 a 4 horas al día para sus estudios, confirmando su alto compromiso como estudiante, y su extenso tiempo dedicado a su vida universitaria, con la finalidad de alcanzar un buen rendimiento académico.

15. ¿Siente que tiene suficiente tiempo para completar todas sus tareas y obligaciones académicas?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	60	41,7%
No	84	58,3%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 58,3% de los estudiantes universitarios consideran que no tienen suficiente tiempo para completar todas sus tareas y obligaciones académicas, mientras que el 41,7% manifestaron que sí tienen tiempo para completar sus tareas y obligaciones académicas. La diferencia entre ambas respuestas es mínima, sin embargo, se puede deducir que la mayor parte de los estudiantes consideran que les falta tiempo y la otra mitad en cambio, tal vez sí logren cumplir las actividades académicas, al dedicarle más horas de estudio.

16. ¿Ha pensado en cambiar de carrera o dejar sus estudios debido a la presión académica?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	57	39,6%
No	87	60,4%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 39,6% de los estudiantes universitarios sí han pensado en cambiar de carrera o dejar su estudio debido a la presión académica, mientras que el 50,4% faltante mencionó que no lo ha pensado. A pesar de que 87 estudiantes de los 144 encuestados, dijeron que no han pensado en cambiarse o dejar de estudiar, 57 de 144 sí lo han hecho, y se puede deducir según las preguntas anteriores, que los factores podrían ser la sobrecarga académica, lo cual lleva a que tengan un nivel más alto de presión en la universidad.

17. ¿Ha presentado cambios en su salud debido a la presión académica?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	106	73,6%
No	38	26,4%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 73,6% de los estudiantes universitarios sí han presentando cambios en su salud debido a la presión académica, mientras que el 26,4% faltante de los encuestados, dijeron que no han presentando cambios. Este dato es muy importante, ya que aquí podemos evidenciar que la mayor parte de los estudiantes encuestados sí han tenido problemas en salud debido a la sobrecarga académica, y esto es un indicador crucial para la hipótesis de esta investigación.

18. ¿Ha experimentado situaciones estresantes o traumáticas que puedan haber contribuido a su ansiedad?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	92	63,9%
No	52	36,1%
Total	144	100%

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 63,9% de los estudiantes universitarios sí han experimentado situaciones estresantes o traumáticas que puedan haber contribuido a su ansiedad, mientras que el 36,1% faltante de los encuestados, dijeron que no lo han experimentado. En base a estos datos, los estudiantes confirman que a lo largo de sus vidas sí han presentado situaciones que han provocado un aumento de ansiedad, ya sea social, específica o generalizada.

19. ¿Siente molestias (sudoración de manos, dolor de cabeza, temblores, náuseas etc.) que afectan su rendimiento académico?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	100	69,4%
No	44	30,6%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 69,4% de los estudiantes universitarios consideran que sí sienten molestias (sudoración de manos, dolor de cabeza, temblores, náuseas, etc.) que afectan a su rendimiento académico, mientras que el 30,6% faltante de los encuestados dijeron no sienten estas molestias. Este es otro dato importante, ya que los síntomas que se escribió en esta interrogante son de ansiedad, por lo tanto, se infiere que la mayor parte de los estudiantes padecen de ansiedad y sí afecta a su rendimiento académico, comprobando así que la hipótesis planteada en esta investigación es correcta.

20. Cuándo tiene problemas personales (ya sea familiares, en el trabajo o con amigos), ¿Siente que le afecta negativamente a su rendimiento académico?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Sí	111	77,1%
No	33	22,9%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 77,1% de los estudiantes universitarios consideran que cuando tienen problemas personales (ya sea familiares, en el trabajo o con amigos), sí afectan negativamente a su rendimiento académico, mientras que el 22,9% faltante de los encuestados, dijeron que no les afecta. Este dato también es importante, ya que se evidencia que los problemas personales de los estudiantes universitarios sí inciden negativamente en su rendimiento académico.

21. Cuando se siente exhausto por la sobrecarga académica y los problemas personales, ¿De qué manera las afronta?

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Realiza actividades recreativas como deportes, ir al cine, escuchar música, etc.	47	32,6%
Se motiva a sí mismo para poder sobrellevarlas.	74	51,4%
Se frustra y no hace nada para mejorar su ánimo.	15	10,4%
Busca ayuda externa.	8	5,6%
Total	144	100%

Los resultados arrojaron que el 32,6% de los estudiantes universitarios manifestaron que cuando se sienten exhaustos por la sobrecarga académica y los problemas personales, los afrontan realizando actividades recreativas como: deportes, ir al cine, escuchar música, etc.; mientras que el 51,4% dijeron que ellos prefieren automotivarse para poder sobrellevarlas. El 10,4% en cambio añadieron que se frustran y no hacen nada para mejorar su ánimo. Por último, el 5,6% expuso que prefieren buscar ayuda externa. Los

resultados de esta última interrogante, evidencia que la mayor parte de los estudiantes universitarios encuestados, prefieren combatir solos los problemas de ansiedad, automotivándose o mediante actividades recreativas, como distracción y relajación, lo cual es bueno para combatir la ansiedad, pero lo ideal sería que lo expresarán a un amigo, familiar o a un psicólogo, (en el mejor de los casos), el verdadero estado de su salud mental y física.

9. CONCLUSIONES

En base a los análisis elaborados mediante la investigación bibliográfica expuesta en el marco teórico ,y a los resultados de la encuesta, se concluye qué:

- La hipótesis de la investigación es afirmativa, puesto que se evidenció que la ansiedad generalizada sí es un factor determinante y genera una influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo semestre de enfermería, sección vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro, ya que ellos mencionaron que han experimentado situaciones traumáticas y estresantes en su vida estudiantil, que han aumentado sus niveles de ansiedad; y a la vez han afectado negativamente su rendimiento académico. Por lo tanto, se comprobó el objetivo general de este estudio investigativo, y quedó demostrado que la ansiedad generalizada, si influye en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.
- Los estudiantes universitarios presentan molestias como: sudoración de manos, dolor de cabeza, temblores, náuseas, no duermen bien, tensión en época de exámen y por recibir entre 6 a 8 horas de clases al día; adicional a esto, le dedican entre 4 a 3 horas de estudio cuando llegan a su casa para realizar las tareas.

Evidentemente, los síntomas citados al inicio de este párrafo corresponden a síntomas de la ansiedad específica y si se refleja su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.

- La ansiedad social es un problema no tan recurrente en los jóvenes universitarios (en comparación a la ansiedad generalizada y específicas mencionadas anteriormente), a pesar de esto, a menudo los estudiantes se sienten emocionalmente agotados por los estudios, y están conscientes de que la presión académica afectará su salud mental y física a largo plazo, incluso, algunos estudiantes ya han presentado cambios en su salud, y han manifestado síntomas como el temor intenso a ser observados y juzgados por los demás, por tal razón, no buscan ayuda externa (amigos, familiares, profesionales de la salud), y prefieren combatir solos los problemas de ansiedad, automotivándose o mediante actividades recreativas. Este análisis, respalda la necesidad de que en las mismas universidades se debería cuidar la salud mental y crear herramientas que promuevan el bienestar de los estudiantes en el contexto universitario.

10. RECOMENDACIONES

En base a los análisis elaborados mediante la investigación bibliográfica expuesta en el marco teórico ,y a los resultados de la encuesta, se recomienda:

- Realizar actividades que fomenten el bienestar psicológico en las universidades, para que los estudiantes que tengan ansiedad generalizada, depresión u otras enfermedades mentales, puedan acudir a estos lugares y obtengan un equilibrio entre las distintas áreas de sus vidas, y puedan lograr un grado de satisfacción en cada una de ellas, contribuyendo así a su bienestar.

- Mantener una buena red de apoyo social, ya que contar con un buen número de amistades y personas de apoyo, proporcionará un mecanismo, a través del cual, comentar las preocupaciones o problemas, recibir sus diferentes puntos de vista, orientación y ayuda frente a diversas situaciones. De esta forma será más fácil que los estudiantes universitarios disfruten de la vida y reduzcan el malestar que genera las orientaciones negativas, sean estas a nivel académico o personal. También se recomienda que los estudiantes universitarios tengan una buena alimentación, una higiene del sueño y que practiquen ejercicios, esto ayudará a reducir el malestar emocional que puedan sentir y se conseguirá aumentar la inmunidad al estrés y la ansiedad específica.
- Crear una campaña de orientación, sensibilización y realización de talleres a los estudiantes de enfermería de las distintas jornadas, de la Universidad Estatal de Milagro, que les ayude a reconocer la ansiedad como una emoción normal que en determinados momentos les puede ayudar, pero que también les puede perjudicar si no la controlan adecuadamente, convirtiéndose en ansiedad social; de esta manera se les explicaría la importancia de enfocarse en las actividades que puedan controlar y aprender a tomar descansos cuando lo necesiten, ya que una mente que descansa es una mente creativa. Por último, se les explicará con detalle lo fundamental que es buscar ayuda cuando se pasa por momentos estresantes o traumáticos dentro de cualquier ámbito de la vida.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Arévalo, E., & Castillo, D. (2019). Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios: relación con rendimiento académico. *IJEPH*, 1-8. Obtenido de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/IJEPH/article/view/5342/8460>
- Ávila, T. (Julio de 2021). RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES, TIPOS DE PRUEBAS. *redalyc.org*, 12(26), 255-268. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4975/497552359004.pdf>
- Bejamin y Viginia Sadock. (2019). *Sinopsis de psiquiatría*. Obtenido de 10ma Edición: <https://psiquiatriaucv.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/03/kapaln-y-sadock.pdf>
- Bojorquez. (2020). Relación entre inteligencia emocional percibida y ansiedad en estudiantes universitarios. *Revista Espacios*, 1-10. Obtenido de <https://www.revistaespacios.com/a20v41n13/a20v41n13p07.pdf>
- Caicedo. (2018). *L.C.*
- Campos, Y. (2019). Influencia de la ansiedad con los estudios sobre la procrastinación académica en estudiantes de psicología: un estudio preliminar. *Redalyc*, 123-136. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/686/68651823010.pdf>
- Cardona & Pérez & Rivera & Gómez y Reyes. (18 de Diciembre de 2014). *Scielo*. Obtenido de Diversitas: Perspectivas en Psicología: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982015000100006
- Cardona J. (2014). *psiquiatria.com*. Obtenido de www.interpsiquis.com
- Cardona-Arias, J. A. (2023). *Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios*. Antioquia: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Chávez, I. (2022). Ansiedad en universitarios durante la pandemia de COVID-19: un estudio cuantitativo. *Scielo: Psicumex*, 3-26. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/psicu/v11/2007-5936-psicu-11-e420.pdf>
- Colunga-Rodríguez, C. (2021). Relación entre ansiedad y rendimiento. *redalyc.org*, 8(2), 229-241. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/6952/695273823005/695273823005.pdf>
- Córdoba, L. M. (Julio de 2020). *Influencia de la ansiedad en el rendimiento académico de*. Obtenido de repository.ucc.edu.co: <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/35cbe454-4e07-4425-8889-f5575356840e/content>
- Díaz, L. (Julio de 2020). Obtenido de <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/35cbe454-4e07-4425-8889-f5575356840e/content>

- Dominguez, S. (2019). Procrastinación académica, afrontamiento de la ansiedadpre-examen y rendimiento académico en estudiantes de psicología: análisis preliminar. *Universidad de San Martín de Porres*, 1-10. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/322145236_Procrastinacion_academica_afrontamiento_de_la_ansiedad_pre-examen_y_rendimiento_academico_en_estudiantes_de_psicologia_analisis_preliminar
- Elizondo, R. A. (2019). ansiedad de estudio. *Psicologiacientifica.com*.
- Fenollar, P. C. (2021). Antecedentes del rendimiento académico: Aplicación a la docencia. *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 7-24. Obtenido de https://www.esic.edu/documentos/revistas/reim/100916_172613_E.pdf
- Fernández, M., & Isabel, G. (2021). Nivel de ansiedad en estudiantes universitarios. *Nure Investigación*, 1-11. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7961466>
- García, A. E. (4 de Julio de 2018). *Alex Estrada García*. Obtenido de Estilos de aprendizaje y rendimiento académico: <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/536>
- García, S. (2022). Prevención de la ansiedad: técnica y recursos para la autogestión. *RIULL*, 1-41. Obtenido de <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/28809/Prevencion%20de%20la%20ansiedad%20tecnica%20y%20recursos%20para%20la%20autogestion.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- González. (2021).
- González Valentina. (6 de Octubre de 2019). *Ibero Ciudad de México*. Obtenido de <https://ibero.mx/prensa/universitarios-los-mas-propensos-sufrir-ansiedad>
- González, M. T. (1993). Obtenido de https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/69050/Aproximacion_al_concepto_de_ansiedad_en_.pdf;jsessionid=7C4E294A48217FF4220F17AA2F6680E7?sequence=1
- Grasses y Rigo. (2010). Obtenido de http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/educacio/archives/Educacio/_i_Cultu/ra_2008v/21p
- Hernández & Álvarez & Contreras y Cerezo. (1 de Junio de 2008). *Redalyc Uaemex*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79811102>
- Herreras, E. B. (2018). Ansiedad y Bajo Rendimiento en Competencia Matemática. *Ansiedad y Bajo Rendimiento en Competencia Matemática*, 1(46), 161-173. Obtenido de https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/38831/86_Bausela_Pisa2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hinojo & Aznar & Romero y Marín. (22 de marzo de 2019). Obtenido de Influencia del aula invertida en el rendimiento académico: <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/184523/Art.%201.pdf?seq>

- Jaen-Cortés, C. I. (2020). *Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios*. Mexico : Unam.
- Loaiza & García & Romero & Díaz y Ronquillo. (Marzo-Abril de 2023). *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. Obtenido de Identificación de los factores de la deserción académica en el sistema:
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6190>
- Lozoya, L. (2019). Un poco de historia. *Scielo un poco de historia sobre las afecciones mentales*, 1-12. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/376344648/Un-Poco-de-Historia>
- Martínez, M. (2020). Ansiedad escolar en el ámbito universitario. Diferencias de curso académico. *RUA*, 1-10. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/110187/1/La-docencia-en-la-Ensenanza-Superior_28.pdf
- Martinez, O. (2023). Ansiedad en estudiantes universitarios: estudio de una muestra de alumnos de la facultad de educación. *Redalyc: International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 439-449. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349851780045.pdf>
- Matos. (2021). Niveles de ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana. *Universidad Ricardo Palma*, 25-74. Obtenido de <https://urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/3705/FP%20135-21-UGT%20%20GODOY%20DIOS%20%20ELIANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mayra Martínez & David López. (Septiembre de 2021). *Trastornos de ansiedad*. Obtenido de Artículo de Revisión: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revneuneupsi/nnp-2011/nnp113d.pdf>
- Moreno Méndez, J. (2009). Asociación entre ansiedad y rendimiento académico en un grupo de escolares. *Asociación entre ansiedad y rendimiento académico en un grupo de escolares*, 3(9), 109-130. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/2972/297225531004.pdf>
- Mosquera. (2021).
- Muñoz, S. T. (Julio de 2020). *Revista Iberoamericana*. Obtenido de Estrategias para mejorar el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas: <https://revista-iberoamericana.org/index.php/es/article/view/43>
- Navarro. (2023). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. *Redalyc: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 1-16. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf>
- OMS. (2021). Obtenido de [file:///C:/Users/Diana%20PC/Downloads/485_Supe+Landa%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Diana%20PC/Downloads/485_Supe+Landa%20(1).pdf)
- Paola, S. V. (2018). *LA ANSIEDAD ESTADO-RASGO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN*. Obtenido de repositorio.uca.edu.ar:
<https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/558/11/ansiedad-estado-rasgo-rendimiento.pdf>
- Pérez, V. M.-O. (2023). ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: ESTUDIO DE. *Universidad Complutense de Madrid*, 16.

- Pinargote, E., & Caicedo, L. (2019). La ansiedad y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. *Redalyc: Espirales revista multidisciplinaria de investigación científica*, 1-18. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/5732/573263327006/573263327006.pdf>
- Puerta. (2019). La ansiedad en la Historia. *Amadag*, 1-7. Obtenido de <https://amadag.com/la-ansiedad-en-la-historia/>
- Pulido, F., & Herrera, F. (2019). Influencia de las variables sociodemográficas sobre la ansiedad y el rendimiento académico adolescente: el contexto pluricultural de Ceuta. *Scielo: Actualidades en Psicología*, 1-16. Obtenido de <https://www.scielo.sa.cr/pdf/ap/v33n126/2215-3535-ap-33-126-1.pdf>
- Restrepo JE, C.-Q. T.-C. (2020). *Estudio exploratorio sobre la ansiedad por la salud en universitarios colombianos*. Colombia : Psicología de la salud .
- Rodriguez Jorge & Héctor Morales. (4 de Septiembre de 2023). *Ciencia UNAM*. Obtenido de <https://ciencia.unam.mx/leer/1444/ansiedad-y-estres-los-enemigos-invisibles-de-los-estudiantes>
- Sabino. (1986). *Metodología de la investigación*. Obtenido de <https://bianneygirald077.wordpress.com/category/capitulo-iii/>
- Sampieri, H. R. (2012). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN*. Obtenido de <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Serna, & Castillo. (2023). Ansiedad, autoestima y hábitos de estudio en relación al rendimiento académico de estudiantes universitarios peruanos. *Avances en odontoestomatología*, 1-7. Obtenido de <https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v39n1/0213-1285-odonto-39-1-2.pdf>
- Sierra, J. C. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar. *Revista Mal-estar E Subjetivade*, 6-19. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/271/27130102.pdf>
- Silva & Lopez y Columba. (10 de Octubre de 2019). *Universidad Autonoma de Aguascalientes*. Obtenido de Estrés académico en estudiantes universitarios: [https://www.redalyc.org/journal/674/67462875008/html/#:~:text=Se%20cotej%C3%B3%20que%20genera%20s%C3%ADntomas,reduce%C3%B3n%20de%20alimentos%20\(c omportamentales\)](https://www.redalyc.org/journal/674/67462875008/html/#:~:text=Se%20cotej%C3%B3%20que%20genera%20s%C3%ADntomas,reduce%C3%B3n%20de%20alimentos%20(c omportamentales)).
- Trunce, S., & Villaroel, G. (2020). Niveles de depresión, ansiedad, estrés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Scielo: Investigación en educación médica*, 1-9. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v9n36/2007-5057-iem-9-36-8.pdf>
- Vallejo Alma & Mazadiego Teresa. (6 de Febrero de 2006). *Revista de Educación y Desarrollo*. Obtenido de Familia y Rendimiento Académico: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40384516/005_Vallejo-libre.pdf?1448500604=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D005_Vallejo.pdf&Expires=1715782477&Signature=MaZJOdEwsKA1phjNudYXl9GPYtBwt9iM9A~ZJQ0vZwSTBLEGbNjCVeya3tdyT1PDUfJK6tqf7nklebQ

Venegas, M. C. (2001). Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/47068645.pdf>

Vergara, M. (2023). Trastornos mentales y bajos niveles de bienestar psicológico en estudiantes universitarios. *Revista científica ciencias de la salud*, 1-9. Obtenido de https://www.upacifico.edu.py:8043/index.php/PublicacionesUP_Salud/article/view/355/689

Vinaccia, S., & Ortega, A. (2020). Variables asociadas a la ansiedad-depresión en estudiantes universitarios. *Universitas Psychologica*, 1-5. Obtenido de [https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UPSY/19%20\(2020\)/64762919027/index.html](https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UPSY/19%20(2020)/64762919027/index.html)

12. ANEXOS

12.1. ANEXO N° 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS

ÁRBOL DE PROBLEMA

12.2. ANEXO N° 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Preguntas del problema	Objetivos	Hipótesis	Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítems - Encuestas
<p>P. General</p> <p>¿Cuál es el impacto de la ansiedad en los estudiantes del segundo semestre de enfermería jornada vespertina de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), y su influencia en el rendimiento académico?</p> <p>P. Específica</p> <p>¿De qué manera el impacto de la ansiedad generalizada en los estudiantes del segundo semestre de enfermería jornada vespertina de la UNEMI, influye en el rendimiento académico?</p> <p>¿De qué manera el impacto de la ansiedad específica en los estudiantes del segundo semestre de enfermería jornada vespertina de la UNEMI, influye en el rendimiento académico?</p> <p>¿De qué manera el impacto de la ansiedad social en los estudiantes del segundo semestre de enfermería jornada vespertina de la UNEMI, influye en el rendimiento académico?</p>	<p>O. General</p> <p>Comprobar si el impacto de la ansiedad en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), influye en el rendimiento académico.</p> <p>O. Específico</p> <p>Determinar de qué manera el impacto de la ansiedad generalizada en los estudiantes del segundo semestre de enfermería jornada vespertina de la UNEMI, influye en el rendimiento académico.</p> <p>Analizar de qué manera la ansiedad específica en los estudiantes del segundo semestre de enfermería jornada vespertina de la UNEMI, influye en el rendimiento académico.</p> <p>Identificar de qué manera la ansiedad social en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la UNEMI, influye en el rendimiento académico.</p>	<p>H. General</p> <p>El impacto de la ansiedad de los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), es un factor determinante para generar una influencia en el rendimiento académico.</p> <p>H. Específicas</p> <p>El impacto de la ansiedad generalizada en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la UNEMI, es un factor que persuade la influencia en el rendimiento académico.</p> <p>El impacto de la ansiedad específica en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la UNEMI, es un factor que incide la influencia en el rendimiento académico.</p> <p>El impacto de la ansiedad social en los estudiantes del segundo semestre de enfermería, jornada vespertina de la UNEMI, es un factor que persuade la influencia en el rendimiento académico.</p>	<p>V. Independiente</p> <p>Ansiedad</p> <p>V. Dependiente</p> <p>Rendimiento académico</p>	<p>Generalizada Específica Social (Gil et al., 2017)</p> <p>Economía Personal Familiar Institucional Académica (Medina, 2017)</p>	<p>Conductuales Cognitivos Fisiológicos</p> <p>Alto Regular Bajo</p>	<p>¿Conoce usted acerca del bajo rendimiento académico?</p> <p>¿Se siente usted satisfecho (a) con su vida universitaria?</p> <p>¿Se ha sentido usted muy estresado (a) a causa de la universidad?</p> <p>¿Siente que la carrera universitaria que escogió es satisfactoria para usted?</p> <p>¿Siente que la carrera que estudia lo desgasta emocionalmente?</p> <p>¿Usted se siente ansioso por no poder realizar un trabajo universitario correctamente?</p> <p>Por motivos universitarios, ¿Ha sido afectado en su vida familiar?</p> <p>¿Siente que no se valora ni reconoce el esfuerzo que realiza para continuar con sus estudios universitarios?</p> <p>¿Siente usted que su ansiedad aumenta cuando se encuentra rodeado de personas?</p> <p>¿Considera que los ataques de pánico son producidos por situaciones inesperadas?</p> <p>¿Considera que su ansiedad aumenta frente a una situación específica en el transcurso de su día a día universitario?</p>

12.3. ANEXO N° 3: DISEÑO DE ENCUESTA

TERCER SEMESTRE DE ENFERMERÍA

B5 - SECCIÓN VESPERTINA

ASIGNATURA: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE LA ANSIEDAD Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACÁDEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE ENFERMERÍA JORNADA VESPERTINA, DE LA UNEMI, PERÍODO ABRIL-AGOSTO 2024.

¿Qué edad tiene?

¿Cuál es su sexo?

- a) Femenino
- b) Masculino

¿A qué curso pertenece?

- a) B1
- b) B2
- c) B3
- d) B4

INSRTUCCIONES: Estimado (a) estudiante universitario, a continuación usted encontrará un formulario de preguntas relacionado con la ansiedad y su influencia en el rendimiento académico; seleccione solo una alternativa según crea conveniente. Recuerde que no existe una respuesta correcta o incorrecta, lo único que deseamos conocer es su opinión personal sobre este tema.

VARIABLES INDEPENDIENTES

1. ¿Cuál es su jornada de estudio?

- a) Matutina
- b) Vespertina
- c) Nocturna

2. ¿Usted sufre de ansiedad?

- a) Si
- b) No

3. **¿Conoce usted acerca de la ansiedad?**
 - a) Si
 - b) No

4. **¿Considera a la ansiedad como una enfermedad grave que puede afectar la salud física y mental de las personas?**
 - a) Si
 - b) No

5. **¿Se siente emocionalmente agotado por sus estudios?**
 - a) Si
 - b) No

6. **¿Ha experimentado ansiedad relacionada con sus estudios en el último año?**
 - a) Si
 - b) No

7. **Aparte de estudiar, ¿Usted también trabaja?**
 - a) Si
 - b) No

8. **¿Cree que la presión académica afectará su salud mental a largo plazo?**
 - a) Si
 - b) No

9. **¿Los exámenes le producen una tensión excesiva?**
 - a) Si
 - b) No

VARIABLES DEPENDIENTES

10. **¿Cuántas horas de clases recibe al día?**
 - a) 4-6
 - b) 6-8
 - c) 8-10

11. ¿Cuántos días a la semana recibe clases?

- a) 3 días a la semana
- b) 2 días a la semana
- c) 4 días a la semana
- d) 5 días a la semana

12. ¿Cuántas materias considera usted que se le está haciendo difícil de aprobar?

- a) 1-2
- b) 2-4
- c) 4-6
- d) Más de 6

13. ¿Cuántas horas al día duerme?

- a) 8 horas
- b) 6 horas
- c) 4 horas
- d) 2 horas

14. ¿Cuántas horas dedica al estudio en un día promedio?

- a) 1 hora
- b) 3 horas
- c) 4 horas
- d) Media hora

15. ¿Siente que tiene suficiente tiempo para completar todas sus tareas y obligaciones académicas?

- a) Si
- b) No

- 16. ¿Ha pensado en cambiar de carrera o dejar sus estudios debido a la presión académica?**
- a) Si
 - b) No
- 17. ¿Ha presentado cambios en su salud debido a la presión académica?**
- a) Si
 - b) No
- 18. ¿Ha experimentado situaciones estresantes o traumáticas que puedan haber contribuido a su ansiedad?**
- a) Si
 - b) No
- 19. ¿Siente molestias (sudoración de manos, dolor de cabeza, temblores, náuseas etc.) que afectan su rendimiento académico?**
- a) Si
 - b) No
- 20. Cuando tiene problemas personales (ya sea familiares, en el trabajo o con amigos), ¿Siente que le afecta negativamente a su rendimiento académico?**
- a) Si
 - b) No
- 21. Cuando se siente exhausto por la sobrecarga académica y los problemas personales, ¿De que manera las afronta?**
- a) Realiza actividades recreativas como deportes, ir al cine , escuchar música , etc.
 - b) Se motiva a sí mismo para poder sobrellevarlas.
 - c) Se frustra y no hace nada para mejorar su ánimo.
 - d) Busca ayuda externa.

12.4. ANEXO N° 4: EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

Mía Solís